

ستاد احیای دریاچه ارومیه

فهرست اسناد
و گزارش‌های
ستاد احیای
دریاچه ارومیه

۱۳۹۳-۱۴۰۰

جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه

اسناد و گزارشات ستاد احیای دریاچه ارومیه

بهار ۱۴۰۰

۱

دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه (تهران)

۱-۱- مطالعات یکپارچه	۶
۱-۱-۱- کارگروه‌های مطالعات یکپارچه	۲۱
۲-۱- فنی	۲۶
۳-۱- سیاستگذاری	۲۹
۴-۱- بودجه	۳۴
۵-۱- پایش و نظارت	۳۶
۶-۱- کمیته فرهنگی اجتماعی	۳۹
۷-۱- بین الملل	۴۶
۸-۱- هیدروانفورماتیک	۴۸
۹-۱- مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف (RSRC)	۴۹
۱۰-۱- کتاب‌های تالیفی ستاد احیای دریاچه ارومیه	۵۲

۲

دانشگاه ارومیه

۵۳ ۱-۲- واحد پایش و نظارت

۷۰ ۲-۲- واحد مطالعات

۳

دانشگاه تبریز

۷۳ ۱-۳- واحد پایش و نظارت

۷۹ ۲-۳- واحد مطالعات

حجه الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی:

دریاچه‌ها و تالاب‌ها از جمله دریاچه ارومیه، مسأله‌ای نیست که تنها اختصاص به یک استان یا دو استان داشته باشد، بلکه موضوعی ملی و متعلق به همه کشور است.

(جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی،
۱۳۹۵/۰۳/۱۰)

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی):

اهمیت مسأله محیط‌زیست ایجاب می‌کند که همه دستگاه‌هایی که به‌نحوی با مسأله محیط‌زیستی انسان در کشور مرتبطند، با یکدیگر به‌صورت صمیمانه همکاری کنند. ... مسأله محیط‌زیست، مسأله این دولت و آن دولت نیست؛ مسأله طولانی‌مدت است؛ ... مسأله همه کشور است؛ همه باید دست‌به‌دست هم بدهند و این مشکل را حل کنند.

(بیانات در دیدار مسئولان و فعالان حفظ منابع طبیعی،
محیط‌زیست و فضای سبز شهری، ۱۳۹۳/۱۲/۱۷)

پیشگفتار:

حوزه‌های تخصصی برنامه‌ریزی، فنی، مطالعات راهبردی، بودجه و پایش را عملیاتی نماید.

با توجه به آن چه گفته شد، عملکرد دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در دوره ۸ ساله طرح ملی نجات، حسب وظیفه تعریف شده برای آن، بر حوزه‌های «مطالعه» و «پایش» متمرکز بوده است. جز مجموعه مطالعات فشرده اما گستره انجام شده در دوره شکل‌گیری نقشه راه احیای دریاچه ارومیه، همه ساله نیازمندی‌های مطالعاتی راهکارهای مصوب طرح، توسط مجموعه دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق، دانشگاه‌های همکار در طرح یا مشاوران ذی‌صلاح پوشش داده شده و گزارشات مربوطه تولید می‌گردیدند. علاوه بر آن، تعامل ارکان پایشی طرح در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی (شامل دفاتر استانی و دانشگاه‌های تبریز و ارومیه) با دستگاه‌های اجرایی، ضمن راهبری پروژه‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، منجر به تولید مجموعه ارزشمندی از تجارب گردیده است.

لذا در ادامه رویکرد دبیرخانه کارگروه مبنی بر نشر عمومی دستاوردهای طرح منبعث از سیاست دولت تدبیر و امید مبنی بر گردش آزاد اطلاعات که در ادوار گذشته به صورت نشر آنلاین تمامی گزارشات موضوعه انجام می‌پذیرفت، در سال پایانی طرح و با هدف مستندسازی مدون تولیدات، ایجاد «مرکز اسناد ستاد احیای دریاچه ارومیه» در دستور کار قرار گرفت. این مرکز به صورت مکتوب در محل ستاد احیای دریاچه ارومیه در دانشگاه صنعتی شریف و به صورت آنلاین از طریق کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه‌های آب و محیط‌زیست قرار گرفته است. در کتابچه پایش رو، فهرست بیش از ۷۲۰ جلد از اسناد و گزارشات طرح ملی نجات دریاچه ارومیه که مشتمل بر بیش از ۶۲۰۰۰ صفحه محتوای تخصصی در شئون مختلف دریاچه ارومیه است، به تفکیک دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق، دفتر ارومیه، دانشگاه ارومیه، دفتر تبریز و دانشگاه تبریز آورده شده است.

قرارگیری دریاچه ارومیه در آستانه بحرانی زیست‌محیطی در مقیاس بین‌المللی در سال‌های منتهی به سال ۱۳۹۲ شمسی و مطالبات مردم شریف منطقه، هیأت محترم وزیران را بر آن داشت که در اولین جلسه خود در دولت یازدهم، طی مصوبه شماره ۴۹۵۰۳/۱۱۱۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸، تشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه را به تصویب رسانند. پس از ارزیابی‌های اولیه و به منظور افزایش تمرکز و تسریع در روند اقدامات مرتبط با احیای دریاچه ارومیه، پیشنهاد تشکیل «کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه» در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ هیأت محترم وزیران مطرح و به موجب اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی، طبق مصوبه شماره ۴۹۵۰۳/۱۷۰۰۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲، مقرر گردید که ریاست کارگروه بر عهده معاون اول محترم رئیس‌جمهور باشد و جناب آقای دکتر عیسی کلاتتری به عنوان دبیر کارگروه و مدیر اجرایی احیای دریاچه ارومیه تعیین گردیدند. ۷ وزیر، ۲ معاون رئیس‌جمهور و ۳ استاندار حوضه آبریز نیز به عنوان اعضای این کارگروه معرفی شدند.

پس از این تاریخ و با محور قرار گرفتن دانشگاه صنعتی شریف، بیش از ۷۵۰ نفر متخصص داخلی و بیش از ۵۰ نفر همکار بین‌المللی، مأمور گردیدند که در دوره‌ای ۵ ماهه و با رویکردی اجماعی، نسخه قابل اجرایی برای نجات دریاچه ارومیه تهیه نمایند که ماحصل این اقدامات، به ۲۷ راهکار اجرایی برای نجات دریاچه و نقشه راهی برای احیای دریاچه ارومیه منجر گردید. کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، مسئولیت اجرای طرح‌های مصوب را بر عهده دستگاه‌های اجرایی مربوطه دانسته و مسئولیت نظارت و پایش اجرای طرح‌ها را به دبیرخانه کارگروه که در دانشگاه صنعتی شریف مستقر بوده و در افکار عمومی به نام ستاد احیای دریاچه ارومیه شناخته می‌شود، محول نمود. با توجه به گستردگی و تنوع پروژه‌های اجرایی، دفتری با نام دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ذیل دانشگاه صنعتی شریف تشکیل گردید تا کلیه امور مربوط به

۱. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه (تهران)

۱-۱. مطالعات یکپارچه

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱	OC07RN9311267	روند پیشنهاد و پیگیری راهکار "جلوگیری از خروج ریشه چغندرقد از استان آذربایجان غربی به سایر استان ها به مدت ۱۰ سال تا زمان احیای دریاچه ارومیه"			بهمن ۱۳۹۳
۲	OC07RN9304268	برنامه آب قابل رها سازی از سدهای در حال بهره برداری حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای سال آبی ۱۳۹۳-۹۴			تیر ۱۳۹۳
۳	OC07RN9310269	روند پیگیری اجرای مصوبه "آسیب شناسی اثرات سلامتی، بهداشتی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از خشک شدن بخشی از دریاچه ارومیه، تهیه و اجرای برنامه پیشگیری و کاهش ریسک اثرات محتمل"			دی ۱۳۹۳
۴	OC07RN9206270	بازدید میدانی از پروژه های مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه تاریخ ۱۸ تا ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۲	قرارداد مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه سال ۱۳۹۳	دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا دریاچه ارومیه	شهریور ۱۳۹۲
۵	OC07RN9311271	روند پیگیری اجرای مصوبه مدیریت جامع (یکپارچه) حوضه آبریز (DSS) " طراحی و استقرار سامانه تصمیم یار دریاچه ارومیه"			بهمن ۱۳۹۳
۶	OC07RN9310272	روند پیگیری اجرای مصوبه " تهیه برنامه افزایش اشتغال و معیشت جایگزین "			دی ۱۳۹۳
۷	OC07RN9310273	طرح های مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه مشتمل بر پروژه های اجرایی، هدف کمی و اعتبار موردنیاز در سال ۱۳۹۳			دی ۱۳۹۳
۸	OC07RN9307274	طرح های مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه مشتمل بر پروژه های اجرایی، هدف کمی و اعتبار موردنیاز در سال ۱۳۹۴			مهر ۱۳۹۳

۱. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه (تهران) / ۱-۱ مطالعات یکپارچه

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۹	OC07RN9307275	روند پیگیری اجرای مصوبه "محدودیت موقت کشت آبی در اراضی زراعی پایاب بند انحرافی نورزولو			مهر ۱۳۹۳
۱۰	OC07RN9310276	روند پیگیری اجرای مصوبه "کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه"			دی ۱۳۹۳
۱۱	OC07RN9306277	آخرین وضعیت اعتبارات پیشنهادی ستاد احیای دریاچه ارومیه شهریور ماه ۱۳۹۳	قرارداد مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه سال ۱۳۹۳		شهریور ۱۳۹۳
۱۲	OC07RN9310278	روند پیگیری اجرای مصوبه "امکان سنجی استفاده از فناوری های نوین در راستای احیای دریاچه ارومیه" گزارش اولین جلسه «بررسی اقدامات و اثربخشی بارورسازی ابرها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه"			دی ۱۳۹۳
۱۳	OC07RN9307279	روند پیگیری اجرای مصوبه ارزیابی و امکان سنجی بهره‌برداری صنعتی از املاح دریاچه ارومیه با رعایت ملاحظات زیست محیطی		دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا دریاچه ارومیه	مهر ۱۳۹۳
۱۴	OC42RN9306001	بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه	بند ۱ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۳		شهریور ۱۳۹۳
۱۵	OC42RN9312002	کارگروه بررسی نحوه تعیین و پرداخت خسارت عدم کاشت به کشاورزان	بند ۱ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۳		زمستان ۱۳۹۳
۱۶	OC07RN9303001	بررسی و ارزیابی کلان طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه	بند ۱ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۳		خرداد ماه ۱۳۹۳
۱۷	OC07RN9306002	بررسی و تحلیل راهکارهای اجرایی و مطالعاتی پیشنهادی جهت احیای دریاچه ارومیه	بند ۱ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۳		شهریور ۱۳۹۳
۱۸	OC07RN9306003	تحلیل و ارزیابی راهکارهای اجرایی و مطالعاتی پیشنهادی مبتنی بر تجارب سایر دریاچه‌های مشابه در دنیا	بند ۱ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۳		شهریور ۱۳۹۳

تاریخ نشر	تهیه کننده	قرارداد	عنوان گزارش	کد	ردیف
شهریور ۱۳۹۳		بند ۱ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۳	تدوین چشم‌انداز احیای دریاچه ارومیه	OC07RN9306004	۱۹
شهریور ۱۳۹۳		بند ۱ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۳	ارزیابی سناریوهای مختلف جهت احیای دریاچه ارومیه	OC07RN9306005	۲۰
شهریور ۱۳۹۳		بند ۱ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۳	تدوین و ارائه نقشه راه و برنامه زمانی احیای دریاچه ارومیه	OC07RN9306006	۲۱
شهریور ۱۳۹۳		بند ۱ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۳	برنامه عملیاتی و اعتبارات موردنیاز احیای دریاچه ارومیه	OC07RN9306007	۲۲
پاییز ۱۳۹۴	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	بند ۱ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۳	بررسی و تحلیل آخرین وضعیت منابع و مصارف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه	OC07RN9409018	۲۳
پاییز ۱۳۹۴		بند ۱ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۳	بررسی و تحلیل آخرین وضعیت دریاچه ارومیه از دیدگاه‌های مختلف	OC07RN9409019	۲۴
پاییز ۱۳۹۴		بند ۱ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۳	بررسی و تحلیل اهم مسائل و چالش‌های دریاچه ارومیه و حوضه آبریز آن مبتنی بر رویکرد خردجمعی و کارگروهی	OC07RN9409020	۲۵
دی‌ماه ۱۳۹۴		بند ۱ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۳	خلاصه گزارش‌های ده‌گانه از قرارداد «تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی احیای دریاچه ارومیه (با رویکرد زیست‌محیطی و توسعه پایدار)»	OC07RN9410021	۲۶
آذر ۱۳۹۵	کمیته اقتصادی ستاد احیای دریاچه ارومیه	بخش سوم، بند ۹ تا ۱۲ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۴	مطالعات اقتصادی ستاد احیای دریاچه ارومیه	OC10RN9509005	۲۷
تیر ۱۳۹۶	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	بند ۳۳ تا ۴۸ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۵	مدیریت مطالعات گزارش تفصیلی اقدامات صورت گرفته ذیل فصل پنجم شرح خدمات قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۵ تا ۱۳۹۶/۴/۳۱	OC07RN9604058	۲۸

۱. دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه (تهران) / ۱-۱ مطالعات یکپارچه

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۲۹	OC07RN9706068	مدیریت مطالعات گزارش تفصیلی اقدامات صورت گرفته ذیل فصل دوم شرح خدمات قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	بند ۸ تا ۱۲ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۶		شهریور ۱۳۹۷
۳۰	OC07RN9706069	مدیریت مطالعات گزارش چکیده اقدامات صورت گرفته ذیل فصل دوم شرح خدمات قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	بند ۸ تا ۱۲ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۶		شهریور ۱۳۹۷
۳۱	OC07RN9806217	ارزیابی مالی ایجاد مزارع خورشیدی ۲۰ و ۱۰۰ کیلو وات (جایگزینی با اراضی کشاورزی)	بند ۳۶-۶ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۷		شهریور ۱۳۹۸
۳۲	OC07RN9804218	مدیریت کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی با محوریت شرح وظایف تعریف شده برای هر کارگروه	بند ۱۰ قرارداد «مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۷		تیر ۱۳۹۸
۳۳	OC07RN9804219	هماهنگی و پیگیری در تهیه شرح خدمات هر یک از مطالعات جدید	بند ۱۱ قرارداد «مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۷		تیر ۱۳۹۸
۳۴	OC07RN9804220	مدیریت مطالعات	بند ۱۲ تا ۱۴ قرارداد «مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۷	دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	تیر ۱۳۹۸
۳۵	OC07RN9804221	حمایت از رساله‌های تحصیلات تکمیلی	بند ۱۷ قرارداد «مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۷		تیر ۱۳۹۸
۳۶	OC07RN9804238	مدیریت مطالعات ارائه راهکارهای اجرایی کاهش ۴۰ درصد مصرف آب بخش کشاورزی	بند ۱۶ قرارداد «مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۷		تیر ۱۳۹۸
۳۷	OC07RN9906255	مدیریت کارگروه‌های تخصصی و همکاری با انجمن‌های علمی	بند ۸ قرارداد «مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۸		تیر ۱۳۹۹
۳۸	OC07RN9906256	مدیریت مطالعات راهبردی و تعاملات بین الملل	بند ۱۰ و ۱۱ قرارداد «مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۸		تیر ۱۳۹۹
۳۹	OC07RN9906257	مدیریت مطالعات راهبردی و تعاملات بین الملل	بند ۱۰ قرارداد «مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه» سال ۱۳۹۸		تیر ۱۳۹۹

تاریخ نشر	تهیه کننده	قرارداد	عنوان گزارش	کد	ردیف
تیر ۱۳۹۹		بند ۱۲ قرارداد "مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸	مدیریت مطالعات راهبردی و تعاملات بین الملل	OC07RN9906258	۴۰
تیر ۱۳۹۹		بند ۱۲ قرارداد "مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸	مدیریت مطالعات راهبردی و تعاملات بین الملل	OC07RN9906259	۴۱
تیر ۱۳۹۹	دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا دریاچه ارومیه	بند ۱۳ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸	مدیریت مطالعات راهبردی و تعاملات بین الملل حمایت از رساله‌های تحصیلات تکمیلی	OC07RN9906260	۴۲
شهریور ۱۳۹۹		بند ۳۲ «قرارداد مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه سال ۱۳۹۸»	پیگیری اجرای پایلوت جامع متمرکز در دشت‌ها	OC07RN9906308	۴۳
شهریور ۱۳۹۴			جلد اول - تلفیق، رهیافت‌ها و گزینه‌های اقدام (محدوده صائین قلعه)	OC07RN9406074	۴۴
مهر ۱۳۹۴			پیوست ۱ جلد اول - بسته کاری - عملیاتی گزینه‌های اقدام پیشنهادی در حوزه فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی (محدوده صائین قلعه)	OC07RN9407072	۴۵
مهر ۱۳۹۴			پیوست ۲ جلد اول - بسته کاری - عملیاتی گزینه‌های اقدام پیشنهادی در حوزه فعالیت‌های وزارت نیرو (محدوده صائین قلعه)	OC07RN9407073	۴۶
فروردین ۱۳۹۵	مهندسين مشاور يكم	راهکارهای اجرایی کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی حوضه رودخانه های زرينه رود و سيمينه رود (محدوده‌های مطالعاتی صائین قلعه و میاندوآب)	جلد دوم - گزارش وضع موجود کشاورزی و برنامه پیشنهادی (محدوده مطالعاتی صائین قلعه)	OC07RN9501080	۴۷
فروردین ۱۳۹۵			جلد سوم - ویژگی‌های اجتماعی و نظام بهره‌برداری (محدوده مطالعاتی صائین قلعه)	OC07RN9501083	۴۸
فروردین ۱۳۹۵			جلد چهارم - بررسی‌های اقتصادی (محدوده صائین قلعه)	OC07RN9501076	۴۹
اردیبهشت ۱۳۹۵			جلد پنجم - راهکارها و برنامه اقدام طرح‌های مهندسی رودخانه (محدوده صائین قلعه)	OC07RN9502078	۵۰
اردیبهشت ۱۳۹۵			جلد ششم - گزارش وضع موجود و برنامه بهبود آبیاری (محدوده صائین قلعه)	OC07RN9502082	۵۱

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۵۲	OC07RN9501081	جلد هفتم- مطالعات برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و مصارف آب (محدوده مطالعاتی صائین قلعه)			فروردین ۱۳۹۵
۵۳	OC07RN9501077	پیوست جلد هفتم- نتایج کنترل آمار برداری منابع آب زیرزمینی (محدوده مطالعاتی صائین قلعه)			فروردین ۱۳۹۵
۵۴	OC07RN9501075	جلد هشتم- امکان‌سنجی و مکان‌یابی مزارع نمونه (محدوده صائین قلعه)			فروردین ۱۳۹۵
۵۵	OC07RN9502079	جلد نهم- گزارش برنامه جامع ترویج و آموزش برای استقرار راهکارهای اجرایی با مشارکت پایدار ذینفعان مبتنی بر راهبرد IPCM (محدوده مطالعاتی صائین قلعه)			اردیبهشت ۱۳۹۵
۵۶	OC07RN9505084	جلد اول- تلفیق، رهیافت و گزینه‌های اقدام (محدوده میان‌دوآب)			مرداد ۱۳۹۵
۵۷	OC07RN9505094	پیوست ۱-۲ جلد اول بسته کاری- عملیاتی گزینه‌های اقدام پیشنهادی در حوزه فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی (محدوده میان‌دوآب)	راهکارهای اجرایی کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی حوضه رودخانه‌های زرينه رود و سيمينه رود (محدوده‌های مطالعاتی صائین قلعه و میان‌دوآب)	مهندسين مشاور يكم	مرداد ۱۳۹۵
۵۸	OC07RN9505095	پیوست ۱-۱ جلد اول بسته کاری- عملیاتی گزینه‌های اقدام پیشنهادی در حوزه فعالیت‌های وزارت نیرو (محدوده میان‌دوآب)			مرداد ۱۳۹۵
۵۹	OC07RN9502085	جلد دوم- وضع موجود کشاورزی و برنامه پیشنهادی (محدوده میان‌دوآب)			اردیبهشت ۱۳۹۵
۶۰	OC07RN9501086	جلد سوم- ویژگی‌های اجتماعی، نظام بهره‌برداری و ارزیابی مشارکت ذینفعان در پذیرش طرح (محدوده مطالعاتی میان‌دوآب)			فروردین ۱۳۹۵
۶۱	OC07RN9505087	جلد چهارم- بررسی اقتصادی (محدوده میان‌دوآب)			مرداد ۱۳۹۵
۶۲	OC07RN9503088	جلد پنجم- راهکارها و برنامه اقدام طرح‌های مهندسی رودخانه (محدوده مطالعاتی میان‌دوآب)			خرداد ۱۳۹۵

تاریخ نشر	تهیه کننده	قرارداد	عنوان گزارش	کد	ردیف
خرداد ۱۳۹۵			جلد ششم - وضع موجود و برنامه بهبود آبیاری (محدوده میاندوآب)	OC07RN9503089	۶۳
خرداد ۱۳۹۵			جلد هفتم - مطالعات برنامه ریزی و مدیریت منابع و مصارف آب (محدوده مطالعاتی میاندوآب)	OC07RN9503090	۶۴
خرداد ۱۳۹۵		راهکارهای اجرایی کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی حوضه رودخانه های زرینه رود و سیمینه رود (محدوده های مطالعاتی صائین قلعه و میاندوآب)	جلد هشتم - امکان سنجی و مکان یابی مزارع نمونه (محدوده مطالعاتی میاندوآب)	OC07RN9503091	۶۵
فروردین ۱۳۹۵			جلد نهم - گزارش برنامه جامع ترویج و آموزش برای استقرار راهکارهای اجرایی با مشارکت پایدار ذینفعان مبتنی بر راهبرد IPCM (محدوده مطالعاتی میاندوآب)	OC07RN9501092	۶۶
فروردین ۱۳۹۵			جلد دهم - ملاحظات حقوقی و قوانین و مقررات	OC07RN9501093	۶۷
دی ۱۳۹۶	مهندسين مشاور يكم		مستندات جمع آوری شده مرتبط با حوضه دریاچه ارومیه	OC07RN9610159	۶۸
آبان ۱۳۹۶			گزارش طرح ریزی پروژه	OC07RN9608161	۶۹
بهمن ۱۳۹۶			جلد اول - گزارش شناخت (محدوده مطالعاتی تکاب)	OC07RN9611157	۷۰
تیر ۱۳۹۷		راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی حوضه آبریز زرینه رود و سیمینه رود در محدوده های مطالعاتی بوکان، تکاب و سقز	جلد دوم - گزارش وضع موجود کشاورزی و برنامه های پیشنهادی - بخش اول: زراعت و باغبانی (محدوده مطالعاتی تکاب)	OC07RN9704180	۷۱
تیر ۱۳۹۷			جلد دوم - گزارش وضع موجود کشاورزی و برنامه های پیشنهادی - بخش دوم: دامپروری (محدوده مطالعاتی تکاب)	OC07RN9704181	۷۲
بهمن ۱۳۹۶			جلد سوم - گزارش ویژگی های اجتماعی، نظام بهره برداری و ارزیابی مشارکت ذینفعان در پذیرش طرح (محدوده مطالعاتی تکاب)	OC07RN9611158	۷۳
تیر ۱۳۹۷			جلد چهارم - گزارش بررسی های اقتصادی (محدوده مطالعاتی تکاب)	OC07RN9704179	۷۴

۱. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق سناد احيای درياچه اروميه (تهران) / ۱-۱. مطالعات يکپارچه

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۷۵	OC07RN9702155	جلد پنجم- گزارش مطالعات مهندسی رودخانه (محدوده مطالعاتی تکاب)			اردیبهشت ۱۳۹۷
۷۶	OC07RN9702156	جلد ششم- گزارش وضع موجود و برنامه بهبود آبیاری (محدوده مطالعاتی تکاب)			اردیبهشت ۱۳۹۹
۷۷	OC07RN9704182	جلد هفتم- گزارش برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و مصارف آب (محدوده مطالعاتی تکاب)			تیر ۱۳۹۷
۷۸	OC07RN9703154	جلد نهم- گزارش ترویج، آموزش و برنامه مشارکت کشاورزان در استقرار کشاورزی پایدار (محدوده مطالعاتی تکاب)			خرداد ۱۳۹۷
۷۹	OC07RN9805239	جلد اول: گزارش شناخت (محدوده مطالعاتی بوکان)			مرداد ۱۳۹۸
۸۰	OC07RN9808240	جلد دوم: گزارش وضع وجود کشاورزی و برنامه های پیشنهادی بخش اول زراعت و باغبانی (محدوده مطالعاتی بوکان)	راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی حوضه آبریز زرنه‌رود و سیمینه‌رود در محدوده‌های مطالعاتی بوکان، تکاب و سقز	مهندسین مشاور یکم	آبان ۱۳۹۸
۸۱	OC07RN9712204	جلد دوم: گزارش وضع موجود کشاورزی و برنامه‌های پیشنهادی بخش دوم: دامپروری (محدوده مطالعاتی بوکان)			اسفند ۱۳۹۷
۸۲	OC07RN9803206	جلد سوم: گزارش ویژگی‌های اجتماعی، نظام بهره‌برداری و ارزیابی مشارکت ذینفعان در پذیرش طرح (محدوده مطالعاتی بوکان)			خرداد ۱۳۹۸
۸۳	OC07RN9903242	جلد چهارم: گزارش بررسی های اقتصادی (محدوده مطالعاتی بوکان)			خرداد ۱۳۹۹
۸۴	OC07RN9712205	جلد پنجم: گزارش مهندسی رودخانه (محدوده مطالعاتی بوکان)			اسفند ۱۳۹۷
۸۵	OC07RN9805241	جلد ششم: گزارش وضع موجود و برنامه بهبود آبیاری (محدوده مطالعاتی بوکان)			مرداد ۱۳۹۸
۸۶	OC07RN9902245	جلد هفتم: گزارش برنامه‌ریزی مدیریت منابع و مصارف آب (محدوده مطالعاتی بوکان)			اردیبهشت ۱۳۹۹

تاریخ نشر	تهیه کننده	قرارداد	عنوان گزارش	کد	ردیف
فروردین ۱۳۹۹		راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی حوضه آبریز زرينه رود و سيمينه رود در محدوده های مطالعاتی بوکان، تکاب و سقز	جلد هشتم: گزارش ترویج، آموزش و برنامه مشارکت کشاورزان در استقرار کشاورزی پایدار (محدوده مطالعاتی بوکان)	OC07RN9901244	۸۷
اردیبهشت ۱۳۹۹			جلد نهم: مطالعه و طراحی معیشت جایگزین و برنامه پیشنهادی (محدوده مطالعاتی بوکان)	OC07RN9902243	۸۸
بهمن ۱۳۹۷			جلد اول: گزارش شناخت (محدوده مطالعاتی سقز)	OC07RN9711207	۸۹
اردیبهشت ۱۳۹۸			جلد دوم: وضع موجود کشاورزی و برنامه های پیشنهادی بخش اول: زراعت و باغبانی (محدوده مطالعاتی سقز)	OC07RN9802208	۹۰
بهمن ۱۳۹۷			گزارش وضع موجود کشاورزی و برنامه های پیشنهادی بخش دوم: دامپروری (محدوده مطالعاتی سقز)	OC07RN9711209	۹۱
بهمن ۱۳۹۷	مهندسین مشاور یکم		جلد سوم، گزارش ویژگی های اجتماعی، نظام بهره برداری و ارزیابی مشارکت ذینفعان در پذیرش طرح (محدوده مطالعاتی سقز)	OC07RN9711213	۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۸		راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی حوضه آبریز زرينه رود و سيمينه رود در محدوده های مطالعاتی بوکان، تکاب و سقز	جلد چهارم: گزارش بررسی های اقتصادی (محدوده مطالعاتی سقز)	OC07RN9802212	۹۳
بهمن ۱۳۹۷			جلد پنجم: گزارش مهندسی رودخانه (محدوده مطالعاتی سقز)	OC07RN9711211	۹۴
بهمن ۱۳۹۷			جلد ششم، گزارش وضع موجود و برنامه بهبود آبیاری (محدوده مطالعاتی سقز)	OC07RN9711210	۹۵
تیر ۱۳۹۸			جلد هفتم: گزارش برنامه ریزی و مدیریت منابع و مصارف آب (محدوده مطالعاتی سقز)	OC07RN9804246	۹۶
اسفند ۱۳۹۷			جلد هشتم گزارش ترویج، آموزش و مشارکت کشاورزان در استقرار برنامه کشاورزی (محدوده مطالعاتی سقز)	OC07RN9712215	۹۷
خرداد ۱۳۹۸			جلد نهم: گزارش وضع موجود معیشت جایگزین و برنامه پیشنهادی (محدوده مطالعاتی سقز)	OC07RN9803214	۹۸

۱. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق سناد احیای دریاچه ارومیه (تهران) / ۱-۱. مطالعات یکپارچه

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۹۹	SG00RN9712025	پتانسیل یابی شورابه سطحی دریاچه ارومیه بر اساس داده های اخذ شده از برداشت های میدانی			زمستان ۱۳۹۷
۱۰۰	SG00RN9803026	گزارش پروژه مطالعات پیش امکان سنجی تولید املاح پتاسیم، منیزیم و سدیم از شورابه های دریاچه ارومیه			بهار ۱۳۹۸
۱۰۱	SG00RN9812027	طرح بررسی امکان استحصال سولفات پتاسیم از شورابه دریاچه ارومیه			۱۳۹۸
۱۰۲	SG00RN9912028	عنوان طرح پژوهشی گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی استحصال املاح اقتصادی، از شورابه دریاچه ارومیه (SOP)	احیای اکولوژی، محیط زیست و توسعه پایدار اقتصادی در دریاچه ارومیه	سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور - پژوهشگاه علوم زمین	۱۳۹۹
۱۰۳	SG00RN9712030	طرح بررسی و تحلیل اطلاعات موجود			۱۳۹۷
۱۰۴	SG00RN9712032	طرح تحلیل مشاهدات میدانی (بررسی و ژنز میکروند فرم های پهنه های گلی و نمکی دریاچه ارومیه)			۱۳۹۷
۱۰۵	SG00RN9712033	طرح تعیین روند تکاملی شورابه دریاچه ارومیه در طی زمان			۱۳۹۷
۱۰۶	SG00RN9812034	طرح بررسی تغییرات آنیون، کاتیون ها، دانسیته و نقشه های پراکنندگی عناصر در بخش شمالی و جنوبی دریاچه ارومیه و تحلیل اثر ساخت میانگذر			۱۳۹۸
۱۰۷	OC07RN9906304	مبانی حکمرانی و حکمرانی آب			تابستان ۱۳۹۹
۱۰۸	OC07RN9909305	مدل های ارزیابی حکمرانی آب			آذر ۱۳۹۹
۱۰۹	OC07RN9912306	شیوه نامه ارزشیابی حکمرانی آب در فرایند احیای دریاچه ارومیه	طرح: ارزیابی روند حکمرانی آب در فرآیند احیای دریاچه ارومیه	انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران	اسفند ۱۳۹۹
۱۱۰	OC07RN9912307	مشروح جلسات اندیشگاہی کارگروه خبرگان ارزیابی حکمرانی - شماره ۱			اسفند ۱۳۹۹

تاریخ نشر	تهیه کننده	قرارداد	عنوان گزارش	کد	ردیف
زمستان ۱۳۹۵			فیزیوگرافی دریاچه ارومیه و اندازه‌گیری نرخ تغییرات بستر دریاچه	OC07RN9511028	۱۱۱
زمستان ۱۳۹۵	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	به‌کارگیری ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی در تهیه سیمای منابع و مصارف حوضه به منظور کاهش مصرف آب و پایداری دریاچه	مطالعات شناسایی و تثبیت کانون‌های گردوغبار	OC07RN9512029	۱۱۲
زمستان ۱۳۹۵			انجام مطالعات بررسی و تحلیل آخرین وضعیت منابع و مصارف آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه	OC07RN9512030	۱۱۳
زمستان ۱۳۹۵			بررسی و امکان‌سنجی انتقال آب از دریاچه وان ترکیه به دریاچه ارومیه	OC07RN9511031	۱۱۴
بهار ۱۳۹۶			شناسایی و تهیه نقشه سطوح ژئومورفیکی بالابای دریاچه ارومیه و تاثیر آنها بر توفان‌های ریزگرد	OC07RN9603054	۱۱۵
اردیبهشت ۱۳۹۶	دکتر رامین روشندل	طراحی نمونه سازی و ترویج گلخانه های انرژی کارآمد و سبز متناسب با شرایط اقلیمی و زیست بوم کشور	فاز مقدماتی فناوری گلخانه‌های انرژی کارآمد و سبز تجربیات بین‌المللی و ملی	OC07RN9602059	۱۱۶
اردیبهشت ۱۳۹۶			فاز اول طراحی ابزارهای تحلیلی برای توسعه گلخانه‌های انرژی کارآمد، مدل‌های تقاضا و عرضه انرژی	OC07RN9602060	۱۱۷
اردیبهشت ۱۳۹۸			ارائه و پیگیری سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در دو منطقه پایلوت (خلاصه مدیریتی) (پایلوت حسنلو)	OC07RN9802067	۱۱۸
خرداد ۱۳۹۸	پژوهشکده سیاست‌گذاری علم فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف	ارائه و پیگیری سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در دو منطقه پایلوت	پایلوت تکاب پایلوت توسعه منطقه‌ای در یکی از شهرستان‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه	OC07RN9803216	۱۱۹
تیر ۱۳۹۸			طرح توسعه منطقه‌ای در شهرستان تکاب گزارش مدیریتی	OC12RN9804054	۱۲۰

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱۲۱	OC12RN9804055	طرح توسعه منطقه‌ای در شهرستان تکاب گزارش اجرای پویس‌های اجتماعی			تیر ۱۳۹۸
۱۲۲	OC12RN9804057	طرح توسعه منطقه‌ای در شهرستان تکاب گزارش دوره‌های خود مریگیری کار و زندگی			تیر ۱۳۹۸
۱۲۳	OC12RN9804058	طرح توسعه منطقه‌ای در شهرستان تکاب گزارش مطالعه شناخت مشارکتی منطقه	ارائه و پیگیری سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در دو منطقه پایلوت	پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف	تیر ۱۳۹۸
۱۲۴	OC12RN9712059	طرح توسعه منطقه‌ای در شهرستان تکاب گزارش مشاوره و آموزش عمومی کسب و کار			اسفند ۱۳۹۷
۱۲۵	OC12RN9712060	طرح توسعه منطقه‌ای در شهرستان تکاب گزارش مدیریت دانش			اسفند ۱۳۹۷
۱۲۶	OC07RN9812254	مجموعه مقالات همایش بین‌المللی راهکارهای حقوقی حفاظت و احیا دریاچه ارومیه	همکاری در مدیریت برگزاری همایش بین‌المللی فرصت‌های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه	دانشگاه تهران	۱۳۹۸
۱۲۷	OC07RN9702109	بررسی طرح کاداستر زراعی حوضه دریاچه ارومیه	ایجاد بستر اطلاعات مکانی جهت ساماندهی بستر کاداستر زراعی حوضه دریاچه ارومیه به منظور ارائه کاربرد نتایج و مدیریت بهتر منابع آب و خاک و فرصت‌های توسعه محلی		اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۲۸	OC07RN9702110	دستورالعمل کنترل کیفیت داده‌های مکانی حوضه دریاچه ارومیه	ایجاد بستر اطلاعات مکانی جهت ساماندهی بستر کاداستر زراعی حوضه دریاچه ارومیه به منظور ارائه کاربرد نتایج و مدیریت بهتر منابع آب و خاک و فرصت‌های توسعه محلی	شرکت مهندسی مشاور آرمان ژئوماتیک	اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۲۹	OC07RN9611112	گزارش بررسی وضعیت اطلاعات مکانی حوضه دریاچه ارومیه و تهیه بستر مدیریت اطلاعات تهیه چهارچوب مناسب جهت مدیریت منابع اطلاعات مکانی	ایجاد بستر اطلاعات مکانی جهت ساماندهی بستر کاداستر زراعی حوضه دریاچه ارومیه به منظور ارائه کاربرد نتایج و مدیریت بهتر منابع آب و خاک و فرصت‌های توسعه محلی		بهمن ۱۳۹۶

تاریخ نشر	تهیه کننده	قرارداد	عنوان گزارش	کد	ردیف
اسفند ۱۳۹۶	انجمن هیدرولیک ایران	مطالعه و بررسی اثر جاده میانگذر شهید کلانتری بر اکوسیستم دریاچه ارومیه	نشست هم‌اندیشی بررسی اثرات جاده میانگذر بر اکوسیستم دریاچه ارومیه و ارائه طرح اجرایی برای راهکارهای اصلاحی موردنظر	OC07RN9612121	۱۳۰
اسفند ۱۳۹۵			نشست خبری با موضوع بررسی اثرات جاده میانگذر شهید کلانتری بر خشکی دریاچه ارومیه	OC07RN9512295	۱۳۱
شهریور ۱۳۹۷	مرکز پژوهشی پایداری و تاب‌آوری زیرساخت‌ها / دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف	سرمايه گذاري موثر در پروژه های پشتیبان دریاچه ارومیه	مدل تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری در پروژه‌های افزایش آب دریاچه ارومیه	OC07RN9706130	۱۳۲
اردیبهشت ۱۳۹۷			دستور کاربردی بسته نرم‌افزاری مدیریت اجرا و تهیه خروجی مدل‌ها	OC07RN9702128	۱۳۳
اردیبهشت ۱۳۹۷			مدل تغییرات بدنه آبی دریاچه ارومیه	OC07RN9702129	۱۳۴
اردیبهشت ۱۳۹۶			پیشرفت کار ۱- مدل‌سازی جریان آب ورودی به دریاچه ارومیه	OC07RN9602133	۱۳۵
مرداد ۱۳۹۶			پیشرفت کار ۲- مدل‌سازی جریان آب ورودی به دریاچه ارومیه در شرایط زیرحوضه- n سال برنامه‌ریزی	OC07RN9605134	۱۳۶
آبان ۱۳۹۶	پیشرفت کار ۳- مدل‌سازی جریان آب ورودی به دریاچه ارومیه در شرایط m زیرحوضه- n سال برنامه‌ریزی، رفتار تقاضا و نامعینگی‌های عرضه	OC07RN9608053	۱۳۷		
مهر ۱۳۹۷	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	تعیین ضریب رواناب حوضه آبریز دریاچه ارومیه به کمک مدل‌های تجربی و فناوری سنجش از دور (RS)	تخمین بارش و تولید نقشه ضریب رواناب سالانه برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه	OC07RN9707281	۱۳۸
مهر ۱۳۹۹	دانشگاه شهید بهشتی	پهنه بندی آگرواکولوژیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه	پهنه‌بندی آگرواکولوژیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه (فاز ۱)	OC07RN9907283	۱۳۹

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱۴۰	OC07RN9705285	شیوه نامه مشارکت جوامع محلی در راستای مدیریت پایدار پروژه های مقابله با بیان زایی			مرداد ۱۳۹۷
۱۴۱	OC07RN9707286	ارزیابی اقدامات انجام شده در راستای کنترل گردوغبار دریاچه ارومیه			مهر ۱۳۹۷
۱۴۲	OC07RN9707287	سیستم های هشدار اولیه بیابان زایی	مدیریت مطالعات کنترل و کاهش غبار دریاچه ارومیه در قالب کارگروه غبار	دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران	مهر ۱۳۹۷
۱۴۳	OC07RN9707288	پروژه مدیریت جامع کانون بحرانی گردوغبار حاشیه دریاچه ارومیه با رویکرد مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی			مهر ۱۳۹۷
۱۴۴	OC07RN9611289	سند راهبردی تثبیت و کنترل گردوغبار حوضه دریاچه ارومیه			بهمن ۱۳۹۶
۱۴۵	OC07RN9905290	مقدمه (معرفی دریاچه ارومیه و سناریوهای انتقال آب به دریاچه)			مرداد ۱۳۹۹
۱۴۶	OC07RN9905291	مدلسازی هیدرودینامیکی دریاچه ارومیه			مرداد ۱۳۹۹
۱۴۷	OC07RN9905292	مدلسازی کیفی دریاچه ارومیه	مطالعات مدل سازی و تحلیل هیدرودینامیکی شیمیایی و کیفی دریاچه ارومیه با در نظر گرفتن جریانات ورودی متعارف و نامتعارف	دانشگاه صنعتی شریف	مرداد ۱۳۹۹
۱۴۸	OC07RN9908293	بررسی انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه			آبان ۱۳۹۹
۱۴۹	OC07RN9910294	بررسی سناریوهای مختلف تراز آب، میانگذر و آبهای نامتعارف			دی ۱۳۹۹

تاریخ نشر	تهیه کننده	قرارداد	عنوان گزارش	کد	ردیف
مهر ۱۳۹۶			مطالعات مهندسی عمق سنجی و تهیه پروفایل بستر دریاچه ارومیه گزارش عملیات نقشه برداری	OC07RN9607296	۱۵۰
تابستان ۱۳۹۷			خدمات عمق سنجی و تهیه پروفایل بستر دریاچه ارومیه	OC07RN9706298	۱۵۱
پاییز ۱۳۹۷	پژوهشگاه فضایی ایران	مطالعه رفتارسنجی بستر دریاچه ارومیه	عمق سنجی و تهیه پروفایل بستر دریاچه ارومیه	OC07RN9709299	۱۵۲
فروردین ۱۳۹۸			هیدروگرافی و تهیه پروفایل از بستر دریاچه ارومیه (مرحله پنجم)	OC07RN9801300	۱۵۳
خرداد ۱۳۹۹			عملیات هیدروگرافی و رفتارسنجی دریاچه ارومیه	OC07RN9903284	۱۵۴
دی ۱۳۹۸	دانشگاه صنعتی شریف		ارائه دانش فنی پوشش شیمیایی نانومتری مناسب به منظور کنترل تبخیر آب دریاچه ارومیه	OC07RN9810301	۱۵۵
تیر ۱۳۹۸	هوشنگ نبی یان	نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی طرح احیای اکولوژیک جزایر و بخش جنوب شرق دریاچه ارومیه	قرارداد نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی طرح احیای اکولوژیک جزایر و بخش جنوب شرق دریاچه ارومیه	SE00RN9804011	۱۵۶
دی ۱۳۹۹			تلفیق، رهیافت و گزینه‌های اقدام در حوضه آبریز زرينه‌رود و سيمينه رود (پيوست تکمیلی)	OC07RN9910310	۱۵۷
اردیبهشت ۱۳۹۷			گزارش حقوقی	OC07RN9702309	۱۵۸

۱-۱-۱. کارگروه‌های مطالعات یکپارچه

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱	OC13RN9309001	کارگروه تخصصی تعیین تکلیف طرح‌های توسعه منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه			پاییز ۱۳۹۳
۲	OC13RN9310002	کارگروه تخصصی بررسی حجم آب قابل رهاسازی از سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه			دی ۱۳۹۳
۳	OC13RN9312003	کارگروه تخصصی بررسی و امکان‌سنجی تامین آب برای دریاچه از منابع آب نامتعارف			زمستان ۱۳۹۳
۴	OC13RN9312004	کارگروه تخصصی مدیریت آب‌های سطحی و زیرزمینی			زمستان ۱۳۹۳
۵	OC13RN9409005	کارگروه تخصصی بررسی اندرکنش آبخوان‌های ساحلی با دریاچه ارومیه			پاییز ۱۳۹۴
۶	OC13RN9409006	کارگروه تخصصی برآورد میزان واقعی آب ورودی به پیکره اصلی (آبی) دریاچه ارومیه از رودخانه‌های منتهی به دریاچه			پاییز ۱۳۹۴
۷	OC12RN9312001	کارگروه تخصصی اشتغال و معیشت جایگزین	بند ۱ قرارداد مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه سال ۱۳۹۳	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق سناد احیای دریاچه ارومیه	زمستان ۱۳۹۳
۸	OC14RN9309001	کارگروه تخصصی اثربخشی سیستم‌های آبیاری نوین در احیای دریاچه ارومیه			پاییز ۱۳۹۳
۹	OC14RN9312002	کارگروه تخصصی مدیریت آب کشاورزی (کاهش تقاضای آب کشاورزی)			زمستان ۱۳۹۳
۱۰	OC14RN9409004	کارگروه بررسی مصارف آب بخش کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه			پاییز ۱۳۹۴
۱۱	OC15RN9312001	کارگروه تخصصی بررسی راهکارهای حفظ پیکره آبی دریاچه و انتقال آب به آن			زمستان ۱۳۹۳
۱۲	OC16RN9409001	کارگروه تخصصی بررسی راه‌کارهای کنترل و تثبیت کانون‌های ایجاد طوفان نمک در دریاچه ارومیه			پاییز ۱۳۹۴

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱۳	OC39RN9312001	کارگروه تخصصی بررسی احیای مرحله‌ای دریاچه ارومیه			زمستان ۱۳۹۳
۱۴	OC39RN9312002	کارگروه تخصصی احیای اکولوژیک دریاچه ارومیه			زمستان ۱۳۹۳
۱۵	OC39RN9312003	کارگروه تخصصی بررسی اثرات ورود آب شیرین بر شورابه و بستر نمکی دریاچه	بند ۱ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	زمستان ۱۳۹۳
۱۶	OC40RN9312001	کارگروه تخصصی بررسی طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای			زمستان ۱۳۹۳
۱۷	OC41RN9307001	کارگروه تخصصی بررسی اثرات بهداشتی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه			مهرماه ۱۳۹۳
۱۸	OC12RN9507002	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش خلاصه مدیریتی: تحلیل زنجیره ارزش انگور و بسته‌های سیاست‌گذاری توسعه آن در حوضه آبریز دریاچه ارومیه			مهر ۱۳۹۵
۱۹	OC12RN9804003	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش بسته‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه کشت انگور در حوضه آبریز دریاچه ارومیه			تیر ۱۳۹۸
۲۰	OC12RN9804004	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش گام سوم: تحلیل زنجیره ارزش انگور در حوضه آبریز دریاچه ارومیه	برنامه اشتغال و معیشت متناسب با توسعه منطقه ای پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با رویکرد توسعه زنجیره های ارزش	پژوهشکده سیاست‌گذاری علم فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف	تیر ۱۳۹۸
۲۱	OC12RN9804005	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش گزارش گام چهارم: سیاست‌گذاری زنجیره ارزش انگور در حوضه آبریز دریاچه ارومیه			تیر ۱۳۹۸
۲۲	OC12RN9804006	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش بسته‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه بوم‌گردی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه			پاییز ۱۳۹۶
۲۳	OC12RN9804007	اشتغال و معیشت با رویکرد زنجیره ارزش گزارش گام چهارم: بسته‌های سیاست‌گذاری توسعه زنجیره ارزش بوم‌گردی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه			تیر ۱۳۹۸

۱. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق سناد احیای دریاچه ارومیه (تهران) / ۱-۱. مطالعات یکپارچه / ۱-۱-۱. کار گروه‌های مطالعات یکپارچه

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۲۴	OC12RN9609008	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش خلاصه مدیریتی: تحلیل زنجیره ارزش بوم‌گردی و بسته‌های سیاست‌گذاری توسعه آن در حوضه آبریز دریاچه ارومیه			پاییز ۱۳۹۶
۲۵	OC12RN9804009	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش گزارش گام سوم: تحلیل زنجیره ارزش بوم‌گردی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه			تیر ۱۳۹۸
۲۶	OC12RN9804010	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش بسته‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه کشت گل محمدی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه			تیر ۱۳۹۸
۲۷	OC12RN9804011	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش گزارش گام سوم: تحلیل زنجیره ارزش گل محمدی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه			تیر ۱۳۹۸
۲۸	OC12RN9804012	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش گزارش گام چهارم: بسته‌های سیاست‌گذاری توسعه زنجیره ارزش گل محمدی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه	برنامه اشتغال و معیشت متناسب با توسعه منطقه ای پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با رویکرد توسعه زنجیره های ارزش	سناد احیای دریاچه ارومیه پژوهشکده سیاست‌گذاری علم فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف	تیر ۱۳۹۸
۲۹	OC12RN9507013	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش خلاصه مدیریتی: تحلیل زنجیره ارزش گل محمدی و بسته‌های سیاست‌گذاری توسعه آن در حوضه آبریز دریاچه ارومیه			مهر ۱۳۹۵
۳۰	OC12RN9805014	گزارش سیاست‌گذاری زنجیره گیاهان دارویی			مرداد ۱۳۹۸
۳۱	OC12RN9607015	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش خلاصه مدیریتی: تحلیل ارزش گیاهان دارویی و بسته‌های سیاست‌گذاری توسعه آن در حوضه آبریز دریاچه ارومیه			مهر ۱۳۹۶
۳۲	OC12RN9804016	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش گزارش تحلیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی			تیر ۱۳۹۸

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۳۳	OC12RN9804017	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش - گزارش اقدامات مجری برنامه اشتغال و معیشت جهت مدیریت و تعامل با نهادهای داخلی و خارجی			تیر ۱۳۹۸
۳۴	OC12RN9710018	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش - گزارش برگزاری ۲ نشست در اتاق بازرگانی			دی ۱۳۹۷
۳۵	OC12RN9804019	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش - پیشنهاد سازوکارهای استانی برای پیاده سازی توسعه زنجیره های ارزش مطالعه شده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه			تیر ۱۳۹۸
۳۶	OC12RN9805022	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش بسته های سرمایه گذاری برای توسعه کشت گیاهان دارویی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه	برنامه اشتغال و معیشت متناسب با توسعه منطقه ای پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با رویکرد توسعه زنجیره های ارزش	پژوهشکده سیاست گذاری علم فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف	مرداد ۱۳۹۸
۳۷	OC12RN9804024	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش گزارش طراحی الگوی اولیه کار با توجه به شرایط حاکم بر حوضه آبریز و مبتنی بر نظریات و تجارب مرور شده			تیر ۱۳۹۸
۳۸	OC12RN9512025	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش گزارش شناسایی و انتخاب زنجیره های ارزش			اسفند ۱۳۹۵
۳۹	OC12RN9804053	اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش گزارش مجموعه نشست ها و گفتگوهای انجام شده برای طراحی سیاست ها			تیر ۱۳۹۸
۴۰	OC13RN9707014	انجام مطالعات کاربردی منابع آب و طراحی و استقرار زیرساخت اطلاعات مکانی سامانه تصمیم یار (DSS) حوضه آبریز دریاچه ارومیه فصل اول: طراحی و استقرار "زیرساخت اطلاعات مکانی" سامانه تصمیم یار حوضه آبریز دریاچه ارومیه	انجام مطالعات کاربردی منابع آب و طراحی و استقرار زیرساخت اطلاعات مکانی سامانه تصمیم یار (DSS) حوضه آبریز دریاچه ارومیه	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	مهر ۱۳۹۷

۱. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق سناد احيای دریاچه ارومیه (تهران) / ۱-۱. مطالعات یکپارچه / ۱-۱-۱. کار گروه‌های مطالعات یکپارچه

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۴۱	OC13RN9707015	تحلیل پیش بینی کننده های نوسانات اقلیمی و تهیه مدل پیش بینی خشکسالی ها و ترسالی های اقلیمی در حوضه دریاچه ارومیه با هدف پیش‌بینی ورودی به مخازن سدهای حوضه - طرح "انجام مطالعات کاربردی منابع آب و طراحی و استقرار زیرساخت اطلاعات مکانی سامانه تصمیم یار (DSS) حوضه آبریز دریاچه ارومیه	انجام مطالعات کاربردی منابع آب و طراحی و استقرار زیرساخت اطلاعات مکانی سامانه تصمیم یار (DSS) حوضه آبریز دریاچه ارومیه	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	مهر ۱۳۹۷
۴۲	OC13RN9707016	گزارش مدل بهره برداری زمان واقعی از سد بوکان و مه‌آباد			مهر ۱۳۹۷
۴۳	OC16RN9708002	بررسی منابع غبار حوضه دریاچه ارومیه (سنجش از دور) و ارتباط آن با پارامترهای اقلیمی و هواشناسی		دانشگاه صنعتی شریف	آبان ۱۳۹۷
۴۴	OC13RN9408025	طراحی و استقرار پایگاه ذخیره، بازیابی و مدیریت یکپارچه داده ها، اطلاعات و مستندات حوضه آبریز دریاچه ارومیه	ایجاد پایگاه ذخیره، بازیابی و مدیریت یکپارچه داده ها اطلاعات و مستندات حوضه آبریز دریاچه ارومیه	دانشگاه صنعتی شریف	آبان ۱۳۹۴

۱-۲. فنی

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱	OC06RN9510001	بررسی فنی موافقتنامه‌های سال ۱۳۹۴ و بررسی و پیشنهاد در خصوص تخصیص و پرداخت اعتبارات سال ۱۳۹۴	بند ۱۶ و ۱۷ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۹۵-۱۳۹۴		دی ۱۳۹۵
۲	OC06RN9602010	بررسی فنی روند پیشبرد مطالعات مهندسی مشاور یکم ناظر به مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی	بند ۱۷ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		شهریور ۱۳۹۶
۳	OC06RN9602012	استخراج پروژه‌های پیشنهادی برنامه عملیاتی ۱۳۹۶ جهت ارائه در کمیته هماهنگی ستاد احیا دریاچه ارومیه	بند ۹ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		شهریور ۱۳۹۶
۴	OC06RN9602014	پایش روند انسداد انهار منشعب از رودخانه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه	بند ۱۴ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		شهریور ۱۳۹۶
۵	OC06RN9602015	پیگیری نحوه اجرای خط انتقال از پرتال خروجی تونل زاب تا دریاچه ارومیه	بند ۱۰ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۹۶-۱۳۹۵		اردیبهشت ۱۳۹۶
۶	OC06RN9512016	تدوین فنی طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی بودجه ۱۳۹۵ ستاد احیا دریاچه ارومیه و اصلاحیه‌های مربوطه	بند ۱۸ و ۱۹ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۹۵-۱۳۹۴	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	اسفند ۱۳۹۵
۷	OC06RN9512017	بررسی فنی موافقت نامه‌های سال ۱۳۹۵ طرح‌ها و پروژه‌های مصوب طرح نجات دریاچه ارومیه	قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه"		اسفند ۱۳۹۵
۸	OC06RN9602018	نظارت بر حسن مبادله موافقت نامه‌های دستگاه‌های اجرایی احیای دریاچه ارومیه در چارچوب تصویب نامه هیئت محترم وزیران و نقشه راه احیای دریاچه ارومیه-	بند ۳۱ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۹۶-۱۳۹۵		اردیبهشت ۱۳۹۶
۹	OC06RN9702019	خدمات پشتیبانی فنی از اجرای مصوبات و راهکارهای اجرایی طرح نجات دریاچه ارومیه بررسی فنی موافقت نامه‌های برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۶ پروژه‌های طرح نجات دریاچه ارومیه	بند ۱۳ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۰	OC06RN9606020	استخراج، پیشنهاد و بازنگری در پروژه‌های ذیل طرح نجات دریاچه ارومیه تدوین برنامه عملیاتی پروژه‌های مصوب طرح نجات دریاچه ارومیه مبتنی بر اولویت‌های اجرایی در سال ۱۳۹۶	بند ۱۵ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		شهریور ۱۳۹۶

۱. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق سناد احیای دریاچه ارومیه (تهران) / ۱-۲. فنی

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱۱	OC06RN9607021	پیگیری تهیه و انجام بازنگری برنامه عملیاتی سالانه دستگاه های اجرایی با رویکرد یکپارچه تهیه و بازنگری برنامه های درازمدت، میان مدت و برنامه عملیاتی سالانه دستگاه های اجرایی با رویکرد یکپارچه	بند ۱۷ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		مهر ۱۳۹۶
۱۲	OC06RN9701022	روند بازنگری لازم در مطالعات و اهداف پروژه های اجرایی طرح نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۶	بند ۱۴ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		فروردین ۱۳۹۷
۱۳	OC06RN9704023	پیگیری رفع مسائل و موانع طرح های تصفیه خانه های شهرهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه	بند ۱۶ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		تیر ۱۳۹۷
۱۴	OC06RN9702024	نظارت بر طرح ساماندهی برداشت از منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه پایش روند انسداد انهار منشعب از رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه مبتنی بر بند ۲۰ شرح خدمات قرارداد مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه سال ۱۳۹۶	بند ۲۰ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۵	OC06RN9704025	بررسی و نظارت عملکرد فنی دفاتر استانی و دانشگاه های منطقه در نظارت و پایش پروژه های اجرایی	بند ۲۱ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق سناد احیای دریاچه ارومیه	تیر ۱۳۹۷
۱۶	OC06RN9704026	برگزاری جلسات با مجریان طرح های پروژه های ذیل طرح نجات دریاچه ارومیه	بند ۱۸ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		تیر ۱۳۹۷
۱۷	OC06RN9704027	بازدیدهای فنی مورد لزوم از پروژه های ذیل طرح نجات دریاچه ارومیه	بند ۱۹ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		تیر ۱۳۹۷
۱۸	OC06RN9802028	خدمات نظارت بر عملکرد فنی دفاتر استانی و دانشگاه های منطقه ای در اجرای شرح خدمات نظارت و پایش پروژه های اجرایی	بند ۲۶ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷		اردیبهشت ۱۳۹۸
۱۹	OC06RN9802029	نظارت بر طرح ساماندهی برداشت از منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه (پایش روند انسداد انهار منشعب از رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه)	بند ۲۵ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷		اردیبهشت ۱۳۹۸

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۲۰	OC06RN9707030	تدوین برنامه عملیاتی پروژه‌های مصوب طرح نجات دریاچه ارومیه مبتنی بر اولویت‌های اجرایی در سال ۱۳۹۷	بند ۲۰ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷		تیر ۱۳۹۷
۲۱	OC06RN9712031	خدمات پشتیبانی فنی از اجرای مصوبات و راهکارهای اجرایی طرح نجات دریاچه ارومیه	بند ۱۸ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷		اسفند ۱۳۹۷
۲۲	OC06RN9707032	پیگیری تهیه و انجام بازنگری برنامه عملیاتی سالانه و تصویب فنی در سازمان برنامه و بودجه کشور	بند ۲۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷		مهر ۱۳۹۷
۲۳	OC06RN9804033	روند بازنگری لازم در مطالعات و اهداف پروژه‌های اجرایی طرح نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۷ و پیگیری روند ارائه راهکار حل مسائل و موانع اجرای پروژه‌های ذیل برنامه عملیاتی سالانه دستگاه‌های اجرایی	بند ۱۹ و ۲۱ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	تیر ۱۳۹۸
۲۴	OC06RN9804034	بازدیدهای فنی مورد لزوم از پروژه‌های ذیل طرح نجات دریاچه ارومیه و برگزاری جلسه با مجریان طرح‌ها	بند ۲۳ و ۲۴ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷		تیر ۱۳۹۸
۲۵	OC06RN9907035	تدوین برنامه عملیاتی پروژه‌های مصوب طرح نجات دریاچه ارومیه مبتنی بر اولویت‌های اجرایی و بررسی موافقت‌نامه برنامه عملیاتی مصوب سال ۱۳۹۸	بند ۱۴ و ۱۶ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸		اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۶	OC06RN9907036	خدمات برگزاری جلسات منظم با مجریان طرح‌های دستگاه اجرایی و انجام بازدیدهای فنی دوره‌ای از پروژه‌ها	بند ۱۷ و ۱۸ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸		اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۷	OC06RN9907037	نظارت بر طرح ساماندهی برداشت از منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه	بند ۱۹ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸		اردیبهشت ۱۳۹۹

۳-۱. سیاستگذاری

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱	OC09RN9405001	عملکرد واحد سیاست‌گذاری (فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۴)	بند ۷ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳		مرداد ۱۳۹۴
۲	OC09RN9511002	تهیه و ارائه گزارش‌های محرمانه به اعضای کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۱-۳ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴-۹۵		بهمن ۱۳۹۵
۳	OC09RN9511003	مدیریت دبیرخانه سیاستگذاری	بند ۴ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴-۹۵		بهمن ۱۳۹۵
۴	OC09RN9511004	اقدامات در خصوص جلسات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۲-۳ تا ۳-۶ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴-۹۵		بهمن ۱۳۹۵
۵	OC09RN9511005	ارائه گزارش‌های موردی به مقامات تاثیرگذار بر طرح نجات دریاچه ارومیه	بند ۵ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴-۹۵		بهمن ۱۳۹۵
۶	OC09RN9604006	انجام خدمات لازم در رابطه با مصوبات مورد نیاز هیئت وزیران	بند ۱ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵-۹۶	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	تیر ۱۳۹۶
۷	OC09RN9604007	خدمات مدیریت تعاملات و ارتباطات ستاد احیای دریاچه ارومیه با ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان ملی و منطقه‌ای طرح نجات دریاچه ارومیه	بند ۴ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵-۹۶		تیر ۱۳۹۶
۸	OC09RN9604008	نظارت بر حسن اجرای مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۵ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵-۹۶		تیر ۱۳۹۶
۹	OC09RN9602009	انجام خدمات لازم در رابطه با مصوبات مورد نیاز کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵-۹۶		اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۰	OC09RN9602010	خدمات تهیه و ارائه گزارش‌ها به دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و اجرایی	بند ۶ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵-۹۶		اردیبهشت ۱۳۹۶

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱۱	OC09RN9604011	پیگیری انجام مطالعات فنی در صورت لزوم و بازنگری در اهداف و اثربخشی فنی پروژه‌ها	بند ۸ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵-۹۶		تیر ۱۳۹۶
۱۲	OC09RN9602012	نظارت بر طرح ساماندهی برداشت از منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه	بند ۱۶ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵-۹۶		اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۳	OC09RN9604013	خدمات نظارت فنی بر حسن اجرای مجموعه پروژه‌های اجرایی طرح نجات دریاچه ارومیه	بند ۱۹ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵-۹۶		تیر ۱۳۹۶
۱۴	OC09RN9602014	خدمات برگزاری جلسات منظم با مجریان طرح‌های دستگاه اجرایی در صورت لزوم و ابلاغ مدیران ستاد	بند ۱۳ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵-۹۶		اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۵	OC09RN9604015	خدمات مدیریت دبیرخانه سیاستگذاری (شامل کمیته هماهنگی، راهبری و راهبردی)	بند ۳ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵-۹۶		تیر ۱۳۹۶
۱۶	OC09RN9602016	نظارت بر تدوین، تصویب و اجرای تخصیص منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه	بند ۱۵ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵-۹۶	دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۷	OC09RN9604017	خدمات نظارت بر عملکرد فنی دفتر استانی و دانشگاه‌های منطقه‌ای در اجرای شرح خدمات نظارت و پایش پروژه‌های اجرایی	بند ۲۰ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵-۹۶		تیر ۱۳۹۶
۱۸	OC09RN9702018	انجام خدمات لازم در رابطه با مصوبات مورد نیاز از کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۹	OC09RN9703019	خدمات مدیریت دبیرخانه سیاستگذاری (شامل کمیته هماهنگی، راهبری و راهبردی) (جلد اول)	بند ۳ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		خرداد ۱۳۹۷
۲۰	OC09RN9703020	خدمات مدیریت تعاملات و ارتباطات ستاد احیای دریاچه ارومیه با ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان ملی و منطقه‌ای طرح نجات دریاچه ارومیه	بند ۴ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		خرداد ۱۳۹۷

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۲۱	OC09RN9705021	نظارت بر حسن اجرای مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۵ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		مرداد ۱۳۹۷
۲۲	OC09RN9703022	خدمات تهیه و ارائه گزارش‌ها به دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و اجرایی	بند ۶ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		خرداد ۱۳۹۷
۲۳	OC09RN9704023	نظارت بر تدوین، تصویب و اجرای تخصیص منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه	بند ۷ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		تیر ۱۳۹۷
۲۴	OC09RN9705024	خدمات مدیریت دبیرخانه سیاستگذاری (شامل کمیته هماهنگی، راهبری و راهبردی) - (جلد دوم)	بند ۳ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		مرداد ۱۳۹۷
۲۵	OC09RN9704025	انجام خدمات لازم در رابطه با مصوبات مورد نیاز از هیئت وزیران	بند ۱ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		تیر ۱۳۹۷
۲۶	OC09RN9510032	نظارت بر مطالعات مهندسی مشاور	بند ۲۷ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴	دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	دی ۱۳۹۵
۲۷	OC09RN9510031	بررسی و پیشنهاد بازنگری نقشه راه احیای دریاچه ارومیه	بند ۲۶ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		دی ۱۳۹۵
۲۸	OC09RN9510030	برگزاری جلسات منظم با مجریان طرح‌های دستگاه اجرایی در صورت لزوم و ابلاغ مدیران ستاد	بند ۲۵ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		دی ۱۳۹۵
۲۹	OC09RN9510029	انجام بازدیدهای فنی دوره‌ای پروژه‌ها	بند ۲۴ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		دی ۱۳۹۵
۳۰	OC09RN9510028	استخراج، پیشنهاد و بازنگری در پروژه‌های ستاد	بند ۲۳ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		دی ۱۳۹۵
۳۱	OC09RN9510027	انجام مطالعات فنی و بررسی ارتباط بین پروژه‌ها در قالب سید پروژه	بند ۲۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		دی ۱۳۹۵

تاریخ نشر	تهیه کننده	قرارداد	عنوان گزارش	کد	ردیف
دی ۱۳۹۵		بند ۲۱ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴	پیگیری انجام مطالعات فنی در صورت لزوم و بازنگری در اهداف و اثر بخشی فنی پروژه‌ها	OC09RN9510026	۳۲
تیر ۱۳۹۸		بند ۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷	نظارت بر حسن اجرای مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه توسط اعضای کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	OC09RN9804033	۳۳
تیر ۱۳۹۸		بند ۱ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷	پیگیری اخذ و نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیئت وزیران موضوع نجات دریاچه ارومیه	OC09RN9804034	۳۴
شهریور ۱۳۹۸		بند ۳ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷	برگزاری جلسات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	OC09RN9804035	۳۵
مرداد ۱۳۹۸		بند ۴ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷	برگزاری و تهیه محتوای فنی برای جلسات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی	OC09RN9805036	۳۶
تیر ۱۳۹۸	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	بند ۵ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷	برگزاری و تهیه محتوای فنی برای جلسات با ذینفوذان و ذیمذخاران ملی و منطقه‌ای	OC09RN9804037	۳۷
مرداد ۱۳۹۸		بند ۶ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷	تهیه گزارشات تخصصی بر مبنای مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	OC09RN9805038	۳۸
مرداد ۱۳۹۸		بند ۷ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷	نظارت بر حسن اجرای سند ملی نجات دریاچه ارومیه در سطح ملی و منطقه‌ای	OC09RN9804039	۳۹
تیر ۱۳۹۸		بند ۸ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷	نظارت بر حسن اجرای برنامه افزایش یک متری تراز دریاچه ارومیه تا پایان سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱	OC09RN9804040	۴۰
شهریور ۱۳۹۸		بند ۹ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷	ارائه خدمات مدیریت دبیرخانه برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه	OC09RN9806041	۴۱
تیر ۱۳۹۹		بند ۱ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸	پیگیری اخذ و نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیئت وزیران موضوع نجات دریاچه ارومیه	OC09RN9904042	۴۲

۱. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه (تهران) / ۳-۱. سیاستگذاری

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۴۳	OC09RN9904043	نظارت بر حسن اجرای مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه توسط اعضای کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	تیر ۱۳۹۹
۴۴	OC09RN9904044	برگزاری جلسات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۳ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸		تیر ۱۳۹۹
۴۵	OC09RN9904045	برگزاری و تهیه محتوای فنی برای جلسات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی	بند ۴ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸		تیر ۱۳۹۹
۴۶	OC09RN9904046	برگزاری و تهیه محتوای فنی برای جلسات با ذینفوذان و ذیمدخلان ملی و منطقه‌ای	بند ۵ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸		تیر ۱۳۹۹
۴۷	OC09RN9904047	تخصصی بر مبنای مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۶ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸		تیر ۱۳۹۹
۴۸	OC09RN9904048	ارائه خدمات مدیریت دبیرخانه برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه	بند ۷ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸		تیر ۱۳۹۹

۱-۴. بودجه

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱	OC05RN9405004	عملکرد بخش بودجه در راستای تهیه و تصویب اعتبارات احیای دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۴	بند ۷ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳		مرداد ۱۳۹۴
۲	OC05RN9501005	جلد اول گزارش بخش بودجه در راستای پیگیری عملکرد اعتبارات سال ۱۳۹۴ احیای دریاچه ارومیه	بند ۱ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		فروردین ۱۳۹۵
۳	OC05RN9508008	جلد دوم گزارش بخش بودجه در راستای پیگیری عملکرد اعتبارات سال ۱۳۹۴ احیای دریاچه ارومیه	بند ۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		آبان ۱۳۹۵
۴	OC05RN9602022	گزارش بخش بودجه در راستای پیگیری عملکرد اعتبارات سال ۱۳۹۵ احیای دریاچه ارومیه جلد اول: مدیریت بودجه طرح‌های مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۲۹ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		اردیبهشت ۱۳۹۶
۵	OC05RN9602023	گزارش واحد بودجه در راستای پیگیری عملکرد اعتبارات سال ۱۳۹۵ احیای دریاچه ارومیه جلد دوم: پیگیری تصویب طرح‌های پیشنهادی احیای دریاچه ارومیه مشتمل بر پروژه‌های اجرایی، اهداف کمی و اعتبار موردنیاز	بند ۳۰ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	اردیبهشت ۱۳۹۶
۶	OC05RN9602024	گزارش بخش بودجه در راستای پیگیری عملکرد اعتبارات سال ۱۳۹۵ احیای دریاچه ارومیه جلد سوم: تهیه و ارائه گزارشات آخرین وضعیت اعتبارات مصوب و پرداختی به دستگاه‌های اجرایی احیای دریاچه ارومیه	بند ۳۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		اردیبهشت ۱۳۹۶
۷	OC05RN9602025	نظارت بر حسن مبادله موافقت نامه‌های دستگاه‌های اجرایی احیای دریاچه ارومیه در چارچوب تصویب نامه هیئت محترم وزیران و نقشه راه احیای دریاچه ارومیه (بررسی موافقت نامه‌های سال ۱۳۹۵)	بند ۳۱ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		اردیبهشت ۱۳۹۶
۸	OC05RN9704026	پیگیری تصویب طرح‌های پیشنهادی احیای دریاچه ارومیه مشتمل بر پروژه‌های اجرایی، اهداف کمی و اعتبار موردنیاز	بند ۲۳ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		تیر ۱۳۹۷
۹	OC05RN9706027	مدیریت بودجه طرح‌های مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۲۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		شهریور ۱۳۹۷

۱. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق سناد احیای دریاچه ارومیه (تهران) / ۱-۴. بودجه

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱۰	OC05RN9704028	آخرین وضعیت اعتبارات مصوب، تخصیص یافته و پرداختی به دستگاه‌های اجرایی احیای دریاچه ارومیه	بند ۲۵ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		تیر ماه ۱۳۹۷
۱۱	OC05RN9804031	آخرین وضعیت اعتبارات مصوب، تخصیص یافته و پرداختی به دستگاه‌های اجرایی احیای دریاچه ارومیه	بند ۲۹ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷		تیر ۱۳۹۸
۱۲	OC05RN9807032	مدیریت بودجه طرح‌های مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۲۷ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷		مهر ۱۳۹۸
۱۳	OC05RN9806033	پیگیری پرداخت اعتبارات دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاه صنعتی شریف	بند ۲۸ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷		شهریور ۱۳۹۸
۱۴	OC05RN9807034	پیگیری ایجاد اشتغال و معیشت جایگزین با استفاده از منابع عمومی (تامین منابع مالی از منابع غیر دولتی و بین‌المللی)	بند ۳۰ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷		مهر ۱۳۹۸
۱۵	OC05RN9905035	پیگیری و مبادله موافقت‌نامه‌های مرتبط با دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۲۱ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق سناد احیای دریاچه ارومیه	تیر ۱۳۹۹
۱۶	OC05RN9905036	آخرین وضعیت اعتبارات مصوب، تخصیص یافته و پرداختی به دستگاه‌های اجرایی احیای دریاچه ارومیه	بند ۲۴ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸		مرداد ۱۳۹۹
۱۷	OC05RN9907037	مدیریت بودجه طرح‌های مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۲۰ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸		خرداد ۱۳۹۹
۱۸	OC05RN9910038	تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری گیاهان دارویی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه	بند ۲۳ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸		تیر ۱۳۹۹
۱۹	OC05RN9910039	بررسی روش‌های تامین مالی در قالب صندوق‌های خرد در راستای اهداف کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۲۶ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸		تیر ۱۳۹۹
۲۰	OC05RN9910040	تهیه طرح توسعه کشت گیاهان دارویی	بند ۳۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸		اسفند ۱۳۹۸
۲۱	OC05RN9910041	ایجاد میز گیاهان دارویی	بند ۳۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸		بهمن ۱۳۹۸

۱-۵. پایش و نظارت

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱	OC01RN9308005	آخرین وضعیت مصوبات اجرایی دارای اولویت در سال ۱۳۹۳	بند ۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳		آبان ۱۳۹۳
۲	OC01RN9309007	گزارش جلسات پایش و نظارت بر پیشرفت مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی	بند ۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳		آذر ۱۳۹۳
۳	OC01RN9310008	گزارش پیشرفت ماهانه طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳		دی ۱۳۹۳
۴	OC01RN9311009	گزارش عملکرد طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳		بهمن ۱۳۹۳
۵	OC01RN9312011	گزارش پیشرفت ماهانه طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳		اسفند ۱۳۹۳
۶	OC01RN9401012	گزارش پیشرفت ماهانه طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	فروردین ۱۳۹۴
۷	OC01RN9606022	جلد اول: بازنگری، ارتقا و بهینه‌سازی فرآیندها و رویه‌ها	بند ۲۳ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		شهریور ۱۳۹۶
۸	OC01RN9606023	جلد دوم: بازنگری، ارتقا و بهینه‌سازی فرآیندها و رویه‌ها	بند ۲۳ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		شهریور ۱۳۹۶
۹	OC01RN9606024	نظارت بر راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه پایش	بند ۲۴ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		شهریور ۱۳۹۶
۱۰	OC01RN9606025	تهیه و ارائه گزارشات دوره‌ای ماهانه و سه ماهه	بند ۲۵ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		شهریور ۱۳۹۶
۱۱	OC01RN9606026	جلد اول - آموزش و پیاده‌سازی فرم‌ها و رویه‌های تعریف شده و پشتیبانی فنی واحدهای ستاد احیای دریاچه ارومیه	بند ۲۶ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		شهریور ۱۳۹۶
۱۲	OC01RN9606028	جلد اول: راه‌اندازی سامانه پایش، بهره‌برداری و راهبری سامانه پایش پیشرفت پروژه‌های اجرایی	بند ۲۴ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		شهریور ۱۳۹۶

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱۳	OC01RN9606029	جلد دوم - آموزش و پیاده‌سازی فرم‌ها و رویه‌های تعریف شده و پشتیبانی فنی واحدهای ستاد احیای دریاچه ارومیه	بند ۲۶ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		شهریور ۱۳۹۶
۱۴	OC01RN9612031	تحلیل پیشرفت پروژه‌های اجرایی دریاچه ارومیه و محاسبه شاخص‌های کلیدی پیشرفت پروژه‌ها و ارائه گزارشات فصلی به تفکیک هر سید پروژه (گزارش پیشرفت سید پروژه‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب آذربایجان شرقی و غربی - آذر، دی، بهمن و اسفند ۱۳۹۶)	بند ۲۷ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		اسفند ۱۳۹۶
۱۵	OC01RN9701032	تحلیل پیشرفت پروژه‌های اجرایی دریاچه ارومیه و محاسبه شاخص‌های کلیدی پیشرفت پروژه‌ها و ارائه گزارشات فصلی به تفکیک هر سید پروژه (گزارش پیشرفت سید پروژه انتقال آب حوضه آبریز زاب به دریاچه ارومیه - آذر، دی، بهمن و اسفند ۱۳۹۶)	بند ۲۷ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		فروردین ۱۳۹۷
۱۶	OC01RN9611033	تحلیل پیشرفت پروژه‌های اجرایی دریاچه ارومیه و محاسبه شاخص‌های کلیدی پیشرفت پروژه‌ها و ارائه گزارشات فصلی به تفکیک هر سید پروژه (گزارش پیشرفت سید پروژه‌های کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب استان آذربایجان شرقی و غربی - آذر، دی، بهمن و اسفند ۱۳۹۶)	بند ۲۷ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	بهمن ۱۳۹۶
۱۷	OC01RN9703034	تحلیل پیشرفت پروژه‌های اجرایی دریاچه ارومیه و محاسبه شاخص‌های کلیدی پیشرفت پروژه‌ها و ارائه گزارشات فصلی به تفکیک هر سید پروژه (گزارش پیشرفت سید پروژه‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب آذربایجان شرقی و غربی - فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۷)	بند ۲۷ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		خرداد ۱۳۹۷
۱۸	OC01RN9704035	تحلیل پیشرفت پروژه‌های اجرایی دریاچه ارومیه و محاسبه شاخص‌های کلیدی پیشرفت پروژه‌ها و ارائه گزارشات فصلی به تفکیک هر سید پروژه (گزارش پیشرفت سید پروژه انتقال آب حوضه آبریز زاب به دریاچه ارومیه - فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۷)	بند ۲۷ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		تیر ۱۳۹۷
۱۹	OC01RN9703036	تحلیل پیشرفت پروژه‌های اجرایی دریاچه ارومیه و محاسبه شاخص‌های کلیدی پیشرفت پروژه‌ها و ارائه گزارشات فصلی به تفکیک هر سید پروژه (گزارش پیشرفت سید پروژه‌های کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب استان آذربایجان شرقی و غربی - فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۷)	بند ۲۷ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		خرداد ۱۳۹۷

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۲۰	OC01RN9703037	تحلیل پیشرفت پروژه‌های اجرایی دریاچه ارومیه و محاسبه شاخص‌های کلیدی پیشرفت پروژه‌ها و ارائه گزارشات فصلی به تفکیک هر سید پروژه (پروژه‌های تحت مدیریت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی - فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷)	بند ۲۷ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		خرداد ۱۳۹۷
۲۱	OC01RN9708038	مدیریت پایش و نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های اجرایی	بند ۲۶ تا ۳۰ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		آبان ۱۳۹۷
۲۲	OC01RN9704039	مدیریت حقوقی و امور قراردادهای	بندهای ۵۳ و ۵۴ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		تیر ۱۳۹۷
۲۳	OC01RN9810042	مدیریت پایش و نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های اجرایی	بندهای ۳۱ تا ۳۵ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	دی ۱۳۹۸
۲۴	OC01RN9904043	مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دبیرخانه کارگروه ملی	بند ۲۸ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸		تیر ۱۳۹۹
۲۵	OC01RN9907044	مدیریت پایش و نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های اجرایی	بند ۲۷ تا ۳۱ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸		خرداد ۱۳۹۹
۲۶	OC01RN9309046	پیشرفت ماهانه طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	بند ۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳		آذر ۱۳۹۳
۲۷	OC01RN9508047	"بررسی و بهینه‌سازی فرآیندها و رویه‌های پایش پیشرفت پروژه‌های اجرایی احیای دریاچه ارومیه"	بررسی و بهینه‌سازی فرآیندها و رویه‌های پایش پیشرفت پروژه‌های اجرایی احیای دریاچه ارومیه	دانشگاه صنعتی شریف	آبان ۱۳۹۵
۲۸	OC01RN9609048	آموزش و پیاده‌سازی رویه‌ها و فرآیندهای پایش پروژه‌های اجرایی و پشتیبانی فنی از واحدهای پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه - گزارش پیشرفت فرآیند آموزش سیستم پایش پروژه‌های اجرایی	آموزش و پیاده‌سازی رویه‌ها و فرآیندهای پایش پروژه‌های اجرایی و پشتیبانی فنی از واحدهای پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه	دانشگاه صنعتی شریف	آذر ۱۳۹۶
۲۹	OC01RN9709049	عملکرد تیم مجری پایش تا پایان آذرماه ۹۷	قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه"	دانشگاه صنعتی شریف	آذر ۱۳۹۷
۳۰	UU01RE9912030	سنجش و پایش فرسایش بادی و گرد و غبار حاشیه دریاچه ارومیه - استان‌های آذربایجان غربی و شرقی		دانشگاه ارومیه اداره کل منابع طبیعی و آب‌خیزداری استان آذربایجان غربی	اسفند ۱۳۹۹
۳۱	MP24RN9808048	اثرات طرح‌های لایروبی رودخانه‌ها و سردخانه‌سازی آنها در کاهش خسارات ناشی از سیلاب و افزایش میزان آب ورودی به دریاچه ارومیه		شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی	آبان ۱۳۹۸

۱-۶. کمیته فرهنگی اجتماعی

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱	OC42RN9312002	کارگروه بررسی نحوه تعیین و پرداخت خسارت عدم کاشت به کشاورزان	قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳		زمستان ۱۳۹۳
۲	OC42RN9403006	بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه	بند ۱ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		خرداد ۱۳۹۴
۳	OC02RN9404007	مجموعه اقدامات آموزش و توانمندسازی	قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		شهریور ۱۳۹۴
۴	OC02RN9404008	دستورالعمل ارائه گزارش عملکرد اجتماعی فرهنگی دفاتر استانی	قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		مرداد ۱۳۹۴
۵	OC02RN9404009	نظام‌نامه اجتماعی فرهنگی، دستورالعمل ارائه گزارش دفاتر استانی و مجموعه اقدامات آموزش و توانمندسازی	قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۹۴-۱۳۹۳		تیر ۱۳۹۴
۶	OC02RN9404010	نظام‌نامه اجتماعی فرهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه (ساختار، شرح وظایف و فرآیندها)	قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۹۴-۱۳۹۳	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	مرداد ۱۳۹۴
۷	OC02RN9404011	نگاهی بر وضعیت منابع آب در جهان و ایران	قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		شهریور ۱۳۹۴
۸	OC02RN9406012	برنامه‌ریزی آبیاری هوشمند یک تجربه موفق از کالیفرنیا مبتنی بر فناوری‌های نوین	قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		شهریور ۱۳۹۴
۹	OC02RN9406013	دریاچه ارومیه علل خشکی و تهدیدات احتمالی (۱)	قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		شهریور ۱۳۹۴
۱۰	OC02RN9406014	طرح احیای دریاچه ارومیه نگاهی بر راهکارهای مصوب، وضعیت اجرایی و پیشرفت پروژه‌ها (۲)	قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		شهریور ۱۳۹۴
۱۱	OC02RN9407015	نشست هم‌اندیشی و جلب مشارکت با ذینفعان ستاد احیای دریاچه ارومیه	قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		مهرماه ۱۳۹۴

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱۲	OC02RN9411016	میزگردها، نشست‌ها و همایش‌های فرهنگی اجتماعی در سال ۱۳۹۴	قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		بهمن‌ماه ۱۳۹۴
۱۳	OC02RN9411017	نشست‌های هم‌اندیشی، میزگردها و همایش‌های فرهنگی اجتماعی	قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		بهمن‌ماه ۱۳۹۴
۱۴	OC02RN9412018	اقدامات دوستداران دریاچه ارومیه، رصد فضای رسانه ای و بسته های فنی و آموزشی	قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		اسفندماه ۱۳۹۴
۱۵	OC02RN9412019	مجموعه اقدامات اطلاع رسانی و آگاهی بخشی ستاد احیای دریاچه ارومیه سال ۱۳۹۴	قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		اسفندماه ۱۳۹۴
۱۶	OC02RN9412020	مجموعه اقدامات جلب مشارکت ذینفعان و دوستداران دریاچه ارومیه			اسفندماه ۱۳۹۴
۱۷	OC02RN9412021	مجموعه‌های فنی و آموزشی (اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی)			اسفندماه ۱۳۹۴
۱۸	OC02RN9412022	رصد فضای رسانه‌ای دریاچه ارومیه از نگاه رسانه‌ها		دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	اسفندماه ۱۳۹۴
۱۹	OC02RN9406023	دستورالعمل برگزاری دوره‌های آموزش مربی (همیار دریاچه)			شهریور ماه ۱۳۹۴
۲۰	OC02RN9411024	دستورالعمل توانمندسازی و ظرفیت‌سازی در جوامع محلی	بند ۸ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳		بهمن‌ماه ۱۳۹۴
۲۱	OC02RN9404025	برگزاری جلسات و کارگاه‌های ظرفیت‌سازی برای فرمانداران و بخشداران، استان آذربایجان غربی			تیر ماه ۱۳۹۴
۲۲	OC02RN9404026	برگزاری جلسات و کارگاه‌های ظرفیت‌سازی برای فرمانداران و بخشداران، استان آذربایجان شرقی			تیر ماه ۱۳۹۴
۲۳	OC02RN9407027	کارگاه‌های آموزش مربی (TOT) (۸ کارگاه برگزار شده در آذربایجان شرقی)			مهر ماه ۱۳۹۴
۲۴	OC02RN9404028	شناسایی، دسته‌بندی، اولویت‌بندی و تحلیل ذینفعان جامعه هدف محلی			تیر ماه ۱۳۹۴

۱. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق سناد احیای دریاچه ارومیه (تهران) / ۱-۶. کمیته فرهنگی اجتماعی

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۲۵	OC02RN9411029	میزگرد "درس‌هایی از دریاچه ارومیه"			بهمن ۱۳۹۴
۲۶	OC02RN9404030	اقدامات اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی			تیر ماه ۱۳۹۴
۲۷	OC02RN9406031	اقدامات اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی			شهریور ۱۳۹۴
۲۸	OC02RN9411032	اقدامات اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی			بهمن ۱۳۹۴
۲۹	OC02RN9404033	دستورالعمل شناسایی و استفاده از ظرفیت رسانه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی			تیر ۱۳۹۴
۳۰	OC02RN9406034	ضمیمه مستندات برگزاری همایش‌های فرهنگی اجتماعی استان‌ها در بهار ۱۳۹۴			شهریور ۱۳۹۴
۳۱	OC02RN9406035	برگزاری جشنواره ساخت فیلم کوتاه با موضوع دریاچه ارومیه	بند ۸ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق سناد احیای دریاچه ارومیه	شهریور ۱۳۹۴
۳۲	OC02RN9404036	ضمیمه مستندات برگزاری کنفرانس‌های دانشگاهی و نشست‌های تخصصی			تیر ۱۳۹۴
۳۳	OC02RN9406037	لیست هنرمندان و پیش‌کسوتان شاخص و برنامه جلب مشارکت آن‌ها			شهریور ۱۳۹۴
۳۴	OC02RN9411038	نشست سدسازی و مسائل اجتماعی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه			بهمن ۱۳۹۴
۳۵	OC02RN9404039	راهنمای اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و جلب مشارکت عمومی در اجرای احیای دریاچه ارومیه			تیر ۱۳۹۴
۳۶	OC02RN9410040	رصد فضای رسانه‌ای دریاچه ارومیه از نگاه رسانه‌ها (۸ ماهه نخست سال ۹۴)			دی ۱۳۹۴
۳۷	OC02RN9406041	رصد فضای رسانه‌ای در خصوص دریاچه ارومیه - بهار ۹۴			شهریور ۱۳۹۴

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۳۸	OC02RN9408042	نشست رویداد ملی آب با عنوان "دریاچه ارومیه، عوامل بحران، تهدیدها، ضرورت احیا"			آبان ۱۳۹۴
۳۹	OC02RN9406043	طرح کارگاه‌های ظرفیت سازی برای خبرنگاران			شهریور ۱۳۹۴
۴۰	OC02RN9408044	برگزاری کارگاه طراحی پوستر با موضوع دریاچه ارومیه			آبان ۱۳۹۴
۴۱	OC02RN9408045	نشست هم‌اندیشی با روحانیون، ائمه جمعه و جماعات استان آذربایجان شرقی			آبان ۱۳۹۴
۴۲	OC02RN9406046	دریاچه ارومیه چالش‌ها و راهکارهای احیاء ویژه روحانیون، ائمه جمعه و جماعات			شهریور ۱۳۹۴
۴۳	OC02RN9406047	دسته بندی دستداران دریاچه بر اساس فرم‌های تکمیل شده	بند ۸ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	شهریور ۱۳۹۴
۴۴	OC02RN9406048	طراحی و پیاده‌سازی بانک اطلاعات دستداران دریاچه ارومیه			شهریور ۱۳۹۴
۴۵	OC02RN9404049	فرم مشخصات همیاران و دستداران دریاچه ارومیه			تیر ۱۳۹۴
۴۶	OC02RN9408050	نشست هم‌اندیشی با قضات و فرماندهان انتظامی استان آذربایجان شرقی			آبان ۱۳۹۴
۴۷	OC02RN9404051	دستورالعمل جلب مشارکت ذینفعان در سطح ملی، منطقه‌ای و دستداران دریاچه			تیر ۱۳۹۴
۴۸	OC02RN9406052	نشست هم‌اندیشی با مدیران آموزش و پرورش و معلمان استان آذربایجان شرقی			شهریور ۱۳۹۴
۴۹	OC02RN9406053	شناسایی، دسته‌بندی و تحلیل مجموعه ذینفعان			شهریور ۱۳۹۴

۱. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه (تهران) / ۱-۶. کمیته فرهنگی اجتماعی

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۵۰	OC02RN9406054	نشست هم‌اندیشی با نمایندگان شوراهای شهر و روستای استان آذربایجان شرقی	بند ۸ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳		شهریور ۱۳۹۴
۵۱	OC02RN9404055	تهیه محتوا و طراحی بروشورهای تک برگ	قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳		تیر ۱۳۹۴
۵۲	OC02RN9410056	احیای دریاچه ارومیه / مباحث حقوقی و قانونی	بند ۸ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳		دی ۱۳۹۴
۵۳	OC02RN9411081	عملکرد سایت و شبکه‌های اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه - بهمن ۹۴	بند ۸ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳		بهمن ۱۳۹۴
۵۴	OC02RN9406082	طراحی، پشتیبانی فنی و گرافیک بخش فارسی و سایت ستاد احیاء	بند ۸ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳		شهریور ۱۳۹۴
۵۵	OC02RN9606088	مدیریت اجتماعی گزارش تفصیلی اقدامات صورت گرفته ذیل فصل هشتم شرح خدمات قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۵ تا ۱۳۹۶/۴/۳۱	بند ۶۴ تا ۶۹ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۹۶-۱۳۹۵	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	شهریور ۱۳۹۶
۵۶	OC02RN9612089	سازماندهی و مستندسازی اسناد ستاد احیای دریاچه ارومیه گزارش تفصیلی اقدامات صورت گرفته ذیل شرح خدمات قرارداد "مدیریت سایت و تولید محتوا"	مدیریت سایت و تولید محتوا		اسفند ۱۳۹۶
۵۷	OC02RN9708093	فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای	بندهای ۴۰ تا ۴۸ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		آبان ۱۳۹۷
۵۸	OC02RN9812096	فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای	بندهای ۴۶ تا ۵۱ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷		اسفند ۱۳۹۸
۵۹	OC02RN9908100	گزارش واحد مستندسازی	بند ۳۵ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۸		آبان ۱۳۹۹
۶۰	OC03RN9603001	گزارش عملکرد روابط عمومی	بند ۵۴ تا ۶۳ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		خرداد ۱۳۹۶

تاریخ نشر	تهیه کننده	قرارداد	عنوان گزارش	کد	ردیف
اسفند ۱۳۹۵		بند ۱۸ تا ۲۶ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴	عملکرد واحد روابط عمومی	OC03RN9512006	۶۱
بهمن ۱۳۹۴			معرفی بسته آموزشی راهکارهای کاهش مصرف آب در کشت چغندرقد	OC02RN9411057	۶۲
شهریور ۱۳۹۴		انجام فعالیت های اجتماعی، هماهنگی و پیگیری در انجام مطالعات اجتماعی، اطلاع رسانی و ارتباطات مردمی	نگاهی بر وضعیت منابع و مصارف آب در جهان و ایران (جلد ۱)	OC02RN9406058	۶۳
مهر ۱۳۹۴			احیای دریاچه ارومیه تمهیدات و راهکارها (جلد ۲)	OC02RN9406059	۶۴
آبان ۱۳۹۴			احیای دریاچه ارومیه تمهیدات و راهکارها (جلد ۳)	OC02RN9406060	۶۵
تیر ۱۳۹۴	دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	بند ۸ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳	گزارش محتوایی و بسایت ستاد احیا	OC02RN9404061	۶۶
شهریور ۱۳۹۴		بند ۸ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳	گزارش محتوایی و بسایت ستاد احیا	OC02RN9406062	۶۷
شهریور ۱۳۹۴			چهارچوب جمع آوری و دسته بندی مطالعات اجتماعی انجام شده در حوضه	OC02RN9406063	۶۸
شهریور ۱۳۹۴			برگزاری جلسات دوره ای با دفاتر منطقه ای (آذربایجان شرقی - خرداد ۱۳۹۴)	OC02RN9406064	۶۹
شهریور ۱۳۹۴		"مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳	برگزاری جلسات دوره ای با دفاتر استانی (دفتر استانی آذربایجان غربی - تیرماه ۱۳۹۴)	OC02RN9406065	۷۰
آبان ۱۳۹۴			دستورالعمل پایش اثرات اجتماعی ناشی از اجرای راهکارها	OC02RN9408066	۷۱

۱. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه (تهران) / ۱-۶. کمیته فرهنگی اجتماعی

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۷۲	OC02RN9406067	گزارش جلسه سیاست گذاری در خصوص انجام مطالعات اجتماعی با حضور دکتر ایمانی جاجرومی			شهریور ۱۳۹۴
۷۳	OC02RN9406068	گزارش جلسه هم اندیشی با کمیته اقتصادی ستاد احیا برای سیاست گذاری در خصوص طرح خرید حقاچه			شهریور ۱۳۹۴
۷۴	OC02RN9406069	گزارش جلسه هم اندیشی برای سیاست گذاری در خصوص طرح خرید حقاچه (استان آذربایجان غربی - تیرماه ۹۴)			شهریور ۱۳۹۴
۷۵	OC02RN9404070	گزارش جلسات سیاست گذاری در خصوص تهیه پیوست های اجتماعی برای طرح های اولویت دار ستاد			تیر ۱۳۹۴
۷۶	OC02RN9406071	گزارش جلسه هم اندیشی و سیاست گذاری درباره طرح خرید حقاچه در کمیته راهبردی ستاد احیا (مرداد ۹۴)			شهریور ۱۳۹۴
۷۷	OC02RN9410072	جمع آوری و دسته بندی مطالعات اجتماعی انجام شده در حوضه			دی ۱۳۹۴
۷۸	OC02RN9406073	رئوس شرح خدمات پیوست های اجتماعی طرح های اجرایی اولویت دار فوری	"مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۳	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	شهریور ۱۳۹۴
۷۹	OC02RN9406075	پیگیری تشکیل کارگروه اجتماعی در استان ها جهت انجام مطالعات اجتماعی			شهریور ۱۳۹۴
۸۰	OC02RN9406076	دستورالعمل واگذاری پیوست اجتماعی به مشاور			شهریور ۱۳۹۴
۸۱	OC02RN9406077	ارزیابی گزارشات عملکرد فصل بهار ، دفاتر استانی ستاد در حوزه اجتماعی و فرهنگی			شهریور ۱۳۹۴
۸۲	OC02RN9406078	ارزیابی گزارشات پروژه "راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی حوضه زربینه رود و سیمینه رود"			شهریور ۱۳۹۴
۸۳	OC02RN9404079	دستورالعمل ارائه گزارش عملکرد اجتماعی فرهنگی دفاتر استانی			تیر ۱۳۹۴
۸۴	OC02RN9404080	نظام نامه اجتماعی فرهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه (ساختار، شرح وظایف و فرآیندها)			تیر ۱۳۹۴

۱-۷. بین الملل

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱	OC04RN9506004	گزارش واحد بین الملل	بند ۷ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۴		شهریور ۱۳۹۵
۲	OC04RN9509006	گزارش واحد بین الملل	بند ۶ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		آذر ۱۳۹۵
۳	OC04RN9604014	مدیریت ارتباطات با سازمان های بین المللی	بند ۴۹ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		تیر ۱۳۹۶
۴	OC04RN9604015	همکاری و مدیریت ارتباطات با دانشگاه های خارجی	بند ۵۰ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		تیر ۱۳۹۶
۵	OC04RN9604016	همکاری دو جانبه با کشورهای منتخب	بند ۵۱ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		تیر ۱۳۹۶
۶	OC04RN9604017	مدیریت رسانه جهت استفاده در سطوح بین المللی	بند ۵۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		تیر ۱۳۹۶
۷	OC04RN9604018	پیگیری و انتخاب انجام پروژه های پایلوت توسط شرکت ها و نهادهای بین المللی (در راستای کاهش مصرف آب کشاورزی با شرکت های خارجی برای انتخاب بهترین تکنولوژی)	بند ۵۳ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		تیر ۱۳۹۶
۸	OC04RN9704077	همکاری با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (JICA)	بند ۳۵-۳ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶	دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	تیر ۱۳۹۷
۹	OC04RN9704078	همکاری دوجانبه با کشورهای منتخب / استفاده از تجارب موفق کشورهای منتخب با هدف بهبود معیشت جوامع محلی	بند ۳۵-۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		تیر ۱۳۹۷
۱۰	OC04RN9704079	تهیه مطلب و همکاری در مدیریت وب سایت ستاد	بند ۳۶-۱ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		تیر ۱۳۹۷
۱۱	OC04RN9704080	همکاری با سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)	بند ۳۳-۱ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		تیر ۱۳۹۷
۱۲	OC04RN9703081	همکاری با دانشگاه یوتا آمریکا	بند ۳۴ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		خرداد ۱۳۹۷
۱۳	OC04RN9704082	همکاری با وزارت امور خارجه در امور دیپلماسی آب	بند ۳۳-۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		تیر ۱۳۹۷
۱۴	OC04RN9512083	مطالعه انتخاب زیر حوضه برای اجرای پروژه مدیریت منابع آب با استفاده از تجارب حوضه ماری دارلینگ استرالیا	مطالعه انتخاب زیرحوضه برای اجرای پروژه مدیریت منابع آب با استفاده از تجارب حوضه ماری دارلینگ استرالیا		اسفند ۱۳۹۵

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱۵	OC04RN9703084	بررسی اقدامات و تجربیات موفق مدیریت حوضه‌های آبریز در مناطق خشک با هدف تأمین نیاز زیست محیطی و بهبود بهره‌وری آب در بخش کشاورزی	بند ۷ قرارداد "انجام اقدامات مطالعاتی و آموزشی جهت بهره‌برداری از روش‌ها و فناوری‌های نوین در راستای کاهش ۴۰ درصد مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵	دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق سناد احیای دریاچه ارومیه	خرداد ۱۳۹۷
۱۶	OC04RN9612085	تعامل با شرکتهای و نهادهای بین‌المللی برای آموزش و انتقال تجارب و اجرای پایلوت انتقال تجارب شرکتهای خصوصی استرالیا	بند ۳۷-۱ قرارداد "مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		اسفند ۱۳۹۶
۱۷	OC04RN9705086	همکاری با ICARDA جهت اجرای پایلوت در حوضه دریاچه ارومیه	بند ۲-۳ قرارداد "مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		مرداد ۱۳۹۷
۱۸	OC04RN9705087	بازدید و مذاکره با موسسات خصوصی خارجی در زمینه انتقال تکنولوژی و تجارب	بند ۳۷-۳ قرارداد "مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		مرداد ۱۳۹۷
۱۹	OC04RN9705088	مذاکره با بنیاد بوش (Bosch Foundation) آلمان	بند ۳۷-۴ قرارداد "مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		مرداد ۱۳۹۷
۲۰	OC04RN9701089	تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه از طریق مطالعات میدانی و انتقال تجارب سایر کشورهای موفق شامل ایتالیا و مالزی (استفاده از تجارب کشور مالزی در مدیریت هدایت کشاورزان به کشت هدفمند و دسترسی به بازارهای بین-المللی و منطقه‌ای برای فروش محصولات کشاورزی)	بند ۸ قرارداد "انجام اقدامات مطالعاتی و آموزشی جهت بهره‌برداری از روش‌ها و فناوری‌های نوین در راستای کاهش ۴۰ درصد مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵		فروردین ۱۳۹۷
۲۱	OC04RN9612090	مدیریت رسانه جهت استفاده در سطوح بین‌المللی تهیه بسته‌های آگاهی‌رسانی برای متخصصین بین‌المللی	بند ۲۶-۲ قرارداد "مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		اسفند ۱۳۹۶
۲۲	OC04RN9705091	تعاملات بین‌الملل مطابق قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه"	بند ۳۳ تا ۳۷ قرارداد تابستان ۱۳۹۶-۹۷		مرداد ۱۳۹۷
۲۳	OC04RN9804092	همکاری دوجانبه با کشورهای منتخب	بند ۴۱ قرارداد "مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷		تیر ۱۳۹۸
۲۴	OC04RN9804093	مدیریت اطلاع‌رسانی و رسانه جهت استفاده در سطوح بین‌المللی	بند ۴۲ قرارداد "مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷		تیر ۱۳۹۸
۲۵	OC04RN9804094	همکاری با آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (JICA)	بند ۴۱-۳ قرارداد "مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷	تیر ۱۳۹۸	
۲۶	OC04RN9804095	مدیریت ارتباطات با سازمان‌های بین‌المللی	بند ۳۹ قرارداد "مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷	تیر ۱۳۹۸	
۲۷	OC04RN9804096	همکاری و مدیریت ارتباطات با دانشگاه‌های خارجی	بند ۴۰ قرارداد "مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷	تیر ۱۳۹۸	

۸-۱. هیدروانفورماتیک

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱	OC08RN9704001	عملکرد واحد هیدروانفورماتیک (مرداد ۱۳۹۶ تا تیر ۱۳۹۷)	بند ۳۸ و ۳۹ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۶		تیر ۱۳۹۷
۲	OC08RN9804003	ارزیابی و مقایسه برآورد میزان تبخیر - تعرق واقعی در مطالعات مختلف انجام شده در حوضه دریاچه ارومیه	بند ۴۵-۲ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷	دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	تیر ۱۳۹۸
۳	OC08RN9804004	نظارت بر توسعه پایگاه اطلاعات مکان محور	بند ۴۴ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷		تیر ۱۳۹۸
۴	OC08RN9804005	ارائه خدمات مطالعاتی و بررسی تخصصی عوامل موثر بر تعیین سیاست ها و نقشه راه ستاد احیا	بند ۴۵ قرارداد "مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۷		تیر ۱۳۹۸

۱-۹. مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف (RSRC)

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱	OC11RN9605002	بررسی تغییرات آلودگی موج کوتاه و فرابنفش دریاچه ارومیه و محدوده خشک شده به جای مانده از آن			مرداد ۱۳۹۶
۲	OC11RN9306004	تعیین محدوده‌های روزانه سیلابدشت رودخانه‌ها در بخش جنوبی دریاچه ارومیه در سال ۲۰۱۰			شهریور ۱۳۹۳
۳	OC11RN9504005	پایش تغییرات مصارف آب و کاربری اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه			تیر ۱۳۹۵
۴	OC11RN9604006	تخمین میانگین ماهانه سطح دریاچه ارومیه در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ میلادی با استفاده از سنجنده MODIS			تیر ۱۳۹۶
۵	OC11RN9402008	برآورد تبخیر و تعرق، مصارف و میزان آب قابل صرفه‌جویی محدوده‌های کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال ۲۰۱۰ میلادی			اردیبهشت ۱۳۹۴
۶	OC11RN9408009	مدلسازی آب زیرزمینی دشت میاندوآب به کمک فناوری سنجش ازدور به منظور بررسی اثربخشی آبخوان بر جریانات سطحی			آبان ۱۳۹۴
۷	OC11RN9605015	بیابان آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۱۰ میلادی	قرارداد سناد احیای دریاچه ارومیه با مرکز سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف	مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف	مرداد ۱۳۹۶
۸	OC11RN9311018	ارزیابی آماری و مکانی ارتباط بین پارامترهای هواشناسی (میانگین سرعت باد و بارندگی سالیانه) و خصوصیات گردوغبار (شدت عمق اپتیکی و فراوانی وقوع آن) در حوضه دریاچه ارومیه			بهمن ۱۳۹۳
۹	OC11RN9701023	برآورد مصارف کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه و بررسی تغییرات پتانسیل تولید غبار در شرایط تغییر تراز دریاچه ارومیه با استفاده از سنجش از دور			فروردین ۱۳۹۷
۱۰	OC11RN9709026	برآورد تبخیر از سطح دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای برای سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ میلادی			آذر ۱۳۹۷
۱۱	OC11RN9306034	کانون‌یابی و پایش ریزگردهای استان‌های آذربایجان شرقی و غربی با استفاده از شاخص فراوانی وقوع			شهریور ۱۳۹۳
۱۲	OC11RN9306035	مطالعه ریزگردهای دریاچه ارومیه با استفاده از فناوری سنجش از دور گزارش دوم: شناسایی کانونهای برخاست غبار به روش مطالعه الگوهای زمانی-مکانی ریزگردها در محدوده استان‌های آذربایجان شرقی و غربی			شهریور ۱۳۹۳

تاریخ نشر	تهیه کننده	قرارداد	عنوان گزارش	کد	ردیف
آذر ۱۳۹۴			امکانسنجی تخمین تبخیر و تعرق اراضی پایاب سد نوروزلو با استفاده از الگوریتم اصلاح شده سبال و تصاویر ماهواره لندست	OC11RN9409038	۱۳
اردیبهشت ۱۳۹۶			معرفی و مقایسه سامانه FAO و فعالیتهای مرکز سنجش از دور در برآورد بهره‌وری در بخش کشاورزی	OC11RN9602039	۱۴
مرداد ۱۳۹۶			بررسی و مقایسه روشهای برآورد تبخیر و تعرق واقعی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه	OC11RN9605040	۱۵
تیر ۱۳۹۶			ارزیابی اثر احداث سد های واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر توسعه کشاورزی در مناطق پایین دست آنها	OC11RN9604041	۱۶
مرداد ۱۳۹۷			برآورد تبخیر و تعرق، مصارف و میزان آب قابل صرفه‌جویی محدوده‌های کشاورزی استان خوزستان در سال ۲۰۱۶ میلادی	OC11RN9705042	۱۷
مرداد ۱۳۹۳			تخمین تبخیر از سطح دریاچه ارومیه	OC11RN9305043	۱۸
مرداد ۱۳۹۶	مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف	قرارداد ستاد احیای دریاچه ارومیه با مرکز سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف	مقایسه پارامترهای اقلیمی ایستگاه پایش آنلاین دریاچه ارومیه با ایستگاه سینوپتیک ارومیه	OC11RN9605044	۱۹
بهمن ۱۳۹۵			برآورد مساحت پهنه آبی دریاچه ارومیه طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۲ با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ۸	OC11RN9511045	۲۰
			تخمین میانگین ماهانه سطح دریاچه ارومیه در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ میلادی با استفاده از سنجنده MODIS	OC11RN9604046	۲۱
اسفند ۱۳۹۶			برآورد آب مصرفی بخش کشاورزی استان های کشور	OC11RN9612047	۲۲
تیر ۱۳۹۶			مقایسه محصولات آماده جهانی کاربری اراضی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه	OC11RN9604048	۲۳
اردیبهشت ۱۳۹۵			برآورد تبخیر و تعرق در دشت‌های میاندوآب، صائین قلعه و بوکان در سال ۲۰۱۴	OC11RN9502049	۲۴
پاییز ۱۳۹۴			طبقه‌بندی شنگرا تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از نرم افزار eCognition ۹/۰ (به منظور محاسبه دقیق کاربری اراضی برای پروژه‌های پایشی مرکز)	OC11RN9409050	۲۵

۱. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق سناد احیای دریاچه ارومیه (تهران) / ۱-۹. مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف (RSRC)

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۲۶	OC11RN9806051	تحلیل روند تغییرات تبخیر و تعرق واقعی در حوضه‌ی دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر MODIS بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ میلادی			شهریور ۱۳۹۸
۲۷	OC11RN9510052	تخمین تبخیرتعرق واقعی ماهانه اراضی پایاب سد حسنلو با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی)			دی ۱۳۹۵
۲۸	OC11RN9307053	بررسی تحلیلی کاربری اراضی (اراضی زراعی آبی و باغی) در حوضه‌ی آبخیز دریاچه‌ی ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ی لندست (سالهای ۱۹۷۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ میلادی)			مهر ۱۳۹۳
۲۹	OC11RN9511054	تخمین میزان سطح دریاچه ارومیه در تراز ثابت با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست ۷ و ۸			بهمن ۱۳۹۵
۳۰	OC11RN9502055	شناسایی و اولویتبندی کانونهای ایجاد گردوغبار در بستر و حریم دریاچه ارومیه			اردیبهشت ۱۳۹۵
۳۱	OC11RN9410056	بررسی و جمع‌آوری اجزای الگوریتم سبال از منابع موجود و فرمول‌بندی آن	قرارداد سناد احیای دریاچه ارومیه با مرکز سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف	مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف	دی ۱۳۹۴
۳۲	OC11RN9810057	به‌روزرسانی رابطه تراز آب - مساحت - حجم دریاچه‌ی ارومیه و تهیه‌ی نقشه‌ی بسیمتری آن با استفاده از تصاویر ماهواره‌های لندست			دی ۱۳۹۸
۳۳	OC11RN9808058	برآورد تغییرات الگوی کشت دشت میان‌دوآب با تمرکز بر کشت چغندر قند طی سال‌های ۹۷-۱۳۹۳			آبان ۱۳۹۸
۳۴	OC11RN9902059	برآورد تغییرات الگوی کشت محصولات کشاورزی غالب در حوضه دریاچه ارومیه طی سال‌های ۹۸-۱۳۹۲			اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۵	OC11RN9901060	محاسبه تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم METRIC برای سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ میلادی در حوضه دریاچه ارومیه به کمک تصاویر ماهواره مودیس (MODIS)			فروردین ۱۳۹۹
۳۶	OC11RN9910061	بیان آب حوضه دریاچه ارومیه و شناسایی مناطق با بیشترین مصرف آب کشاورزی با استفاده از تصاویر Landsat در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی			دی ۱۳۹۹

۱-۱۰. کتاب‌های تالیفی ستاد احیای دریاچه ارومیه

ردیف	کد	عنوان کتاب	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱	OC02RN0001103	پروژه های شاخص نرم افزاری طرح ملی نجات دریاچه ارومیه	دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	فروردین ۱۴۰۰
۲	OC02RN9906104	دستاوردهای اجرایی طرح ملی نجات دریاچه ارومیه	دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	شهریور ۱۳۹۹
۳	OC02RN9912105	چکیده مطالعات انجام شده در چارچوب طرح ملی نجات دریاچه ارومیه	دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	شهریور ۱۳۹۹
۴	OC02RN9912106	ارزیابی سریع توازن آبی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه	دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه	اسفند ۱۳۹۹
۵	OC02RN9812107	اثر گرد و غبار بر محیط زیست راهنمای آموزشی تسهیل گران (با تمرکز بر حوضه آبریز دریاچه ارومیه)	دفتر مطالعات آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف	اسفند ۱۳۹۸
۶	OC02RN9910108	نگین فیروزه‌ای ایران روایت تلاش، امید و احیاء	دفتر امور استان‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه	دی ۱۳۹۹
۷	OC02RN9912109	راه کارهای حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه (مجموع مقالات همایش بین المللی)	دکتر مهدی پیری عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران	۱۳۹۹

۲. دانشگاه ارومیه

۱-۲. واحد پایش و نظارت

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱	UU01RF9712120	نظارت و پایش بر اجرای تحویل حجمی آب در شبکه مهاباد و تحلیل و ارزیابی اثربخشی این فعالیت در راستای کاهش ۴۰ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی و بررسی چگونگی ایجاد ظرفیت‌های جدید تحویل حجمی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه شامل: شبکه زولا، میان‌دوآب و حسنلو	بند ۱ قرارداد " مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی" سال ۱۳۹۷		اسفند ۱۳۹۷
۲	UU01RG9706003	مطالعه و پایش مجموعه اقدامات دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبه "ممنوعیت هر گونه افزایش سطح زیر کشت (توسعه اراضی) و محصولات پرآب بر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و جلوگیری از توسعه جدید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی"	بند ۲ قرارداد " مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی" سال ۱۳۹۷		شهریور ۱۳۹۷
۳	UU01RF9712121	مطالعه و پایش برنامه اجرای طرح احیاء و اضافه برداشت از آب‌های سطحی و زیرزمینی، تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در استان آذربایجان غربی	بند ۳ قرارداد " مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی" سال ۱۳۹۷		اسفند ۱۳۹۷
۴	UU01RF9709133	مطالعه و پایش حسن اجرای برنامه منابع و مصارف سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه (شهید کاظمی بوکان، ساروق، مهاباد، حسنلو، شهرچای، دیریک و زولا) و الگوهای رهاسازی آب در سدهای فوق	بند ۴ قرارداد " مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی" سال ۱۳۹۷	دفتر برنامه‌ریزی و پایش دانشگاه ارومیه	آذر ۱۳۹۷
۵	UU01RF9707009	مطالعه و پایش مجموعه اقدامات برنامه سردخانه‌سازی و نصب سازه‌های اندازه‌گیری بر روی کانال‌های منشعب از بند‌های انحرافی و انهار سنتی و اجرای برنامه عملیاتی مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره‌برداری در شبکه مهاباد و زربنه رود، پروژه تحویل حجمی و پروژه‌های لایروبی رودخانه‌های استان آذربایجان غربی	بند ۵ قرارداد " مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی" سال ۱۳۹۷		مهر ۱۳۹۷
۶	UU01RF9709132	ارزیابی انتقال آب از حوضه آبریز زاب (سد سیلوه، کانال انتقال جلدیان، سد چپر آباد، تصحیح پل‌ها و مسیر گذارچای) به دریاچه ارومیه	بند ۶ قرارداد " مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی" سال ۱۳۹۷		آذر ۱۳۹۷
۷	UU01RF9710123	ارزیابی مکان‌یابی و اثربخشی عملیات تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های سطحی و زیرزمینی و هواشناسی در استان آذربایجان غربی	بند ۷ قرارداد " مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی" سال ۱۳۹۷		دی ۱۳۹۷

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۸	UU01RF9703111	مطالعه موردی بررسی مشکلات تعاونی تشکل-های آبربران روستای بالو- طرح تجمیعی نهر خان ارخی	بند ۸ قرارداد " مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی " سال ۱۳۹۷		خرداد ۱۳۹۷
۹	UU01RF9712124	مطالعه و پایش اجرای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و آبیاری تجمیعی در استان آذربایجان غربی توسط سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی و ارائه نظرات فنی دانشگاه در رابطه با هر یک از محدوده‌های موردنظر سازمان مربوطه و مندرج در برنامه عملیاتی ارائه شده در راستای افزایش میزان جریان ورودی از رودخانه‌ها به دریاچه ارومیه	بند ۸ قرارداد " مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی " سال ۱۳۹۷		اسفند ۱۳۹۷
۱۰	UU01RF9712125	میزان تطابق سطوح کشت چغندر قند هر یک از شهرستان های حوضه آبریز دریاچه ارومیه با برنامه کشت چغندر ابلاغی استانداری آذربایجان غربی برای سال زراعی ۹۶-۱۳۹۵ به همراه ریشه‌یابی مسائل و مشکلات بر سر اجرایی کردن کامل مصوبه ممنوعیت خروج چغندر قند از استان آذربایجان غربی و ارائه راه-حل‌های اجرایی و مدیریتی لازم	بند ۹ قرارداد " مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی " سال ۱۳۹۷		اسفند ۱۳۹۷
۱۱	UU01RF9712126	مطالعه و پایش مزارع پایلوت اجرا شده با رویکرد اجرایی سیستم‌های نوین آبیاری و تعیین اثر بخشی این طرح‌ها بر منابع آب حوضه دریاچه ارومیه در پروژه‌های IPCM	بند ۱۰ قرارداد " مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی " سال ۱۳۹۷	دفتر برنامه‌ریزی و پایش دانشگاه ارومیه	اسفند ۱۳۹۷
۱۲	UU01RF9712127	مطالعه و پایش تهیه برنامه ترویج و زراعت بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه	بند ۱۱ قرارداد " مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی " سال ۱۳۹۷		اسفند ۱۳۹۷
۱۳	UU01RF9712128	مطالعه و پایش عملکرد استانداری آذربایجان-غربی و دستگاه‌های اجرایی متولی مشخص شده در موافقتنامه‌های برنامه جامع آموزش، اطلاع‌رسانی، آگاه‌سازی و جلب مشارکت عمومی و جوامع محلی	بند ۱۲ قرارداد " مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی " سال ۱۳۹۷		اسفند ۱۳۹۷
۱۴	UU01RF9712129	مطالعه و پایش حسن اجرای مصوبه انتقال پساب تصفیه‌خانه‌های استان آذربایجان غربی توسط شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی	بند ۱۳ قرارداد " مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی " سال ۱۳۹۷		اسفند ۱۳۹۷

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱۵	UU01RF9612149	مطالعه و پایش حسن اجرای مصوبه انتقال پساب تصفیه - خانه‌های ارومیه، گل‌مان ارومیه، میان‌دوآب، سلماس، بوکان و نرده توسط شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی	" مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹۷"		اسفند ۱۳۹۶
۱۶	UU01RF9712130	مطالعه و پایش عملیات در دست اقدام توسط اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی در جهت شناسایی کانون‌های تولید ریزگرد و تثبیت آن‌ها (تهیه و اجرای طرح‌های جامع مقابله با بیابان‌زایی)	بند ۱۴ قرارداد " مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی" سال ۱۳۹۷		اسفند ۱۳۹۷
۱۷	UU01RF9712131	مطالعه و پایش میزان تطابق اقدامات اجرایی با مندرجات موافقتنامه حفاظت، پایش و احیای تالاب‌ها و رودخانه‌های در معرض خطر	بند ۱۵ قرارداد " مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی" سال ۱۳۹۷		اسفند ۱۳۹۷
۱۸	UU01RF9712134	ارزیابی نقشه راه ستاد احیای دریاچه ارومیه در تناسب با منابع و مصارف آب حوضه با مدل‌سازی بارش - رواناب حوضه دریاچه ارومیه از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷	بند ۱۶ قرارداد " مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی" سال ۱۳۹۷	دفتر برنامه‌ریزی و پایش دانشگاه ارومیه	اسفند ۱۳۹۷
۱۹	UU01RF9612143	مطالعه و پایش اجرای برنامه آبیاری تجمیعی روستایی توسط سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی و ارائه نظرات فنی دانشگاه در رابطه با هر یک از محدوده‌های موردنظر سازمان مربوطه و مندرج در برنامه عملیاتی ارائه شده در راستای افزایش میزان جریان ورودی از رودخانه‌ها به دریاچه ارومیه			اسفند ۱۳۹۶
۲۰	UU01RF9612144	مطالعه و پایش مجموعه اقدامات برنامه سردخانه‌سازی و نصب سازه‌های اندازه‌گیری بر روی کانال‌های منشعب از بندهای انحرافی و انهار سنتی، عملیات تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های سطحی و زیرزمینی و اجرای برنامه عملیاتی مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره‌برداری	" مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی"		اسفند ۱۳۹۶
۲۱	UU01RF9612145	پایش میزان تطابق تکمیل و تجهیز ایستگاه‌های هواشناسی در راستای طرح ستاد احیاء دریاچه ارومیه			اسفند ۱۳۹۶
۲۲	UU01RF9612146	مطالعه و پایش برنامه اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در استان آذربایجان غربی			اسفند ۱۳۹۶

تاریخ نشر	تهیه کننده	قرارداد	عنوان گزارش	کد	ردیف
اسفند ۱۳۹۶			مطالعه و پایش حسن اجرای برنامه منابع و مصارف سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه (شهید کاظمی بوکان، ساروق، مهاباد، حسنلو، شهرچای، دیریک و زولا)	UU01RF9612147	۲۳
اسفند ۱۳۹۶			مطالعه و پایش میزان تطابق سطوح کشت چغندرقد حوضه آبریز دریاچه ارومیه با برنامه کشت ابلاغی استانداری آذربایجان غربی	UU01RF9612148	۲۴
اسفند ۱۳۹۶			مطالعه و پایش عملکرد استانداری آذربایجان غربی و دستگاه‌های اجرایی متولی مشخص شده در موافقتنامه‌های برنامه جامع آموزش، اطلاع‌رسانی، آگاه‌سازی و جلب مشارکت عمومی و جوامع محلی	UU01RF9612150	۲۵
اسفند ۱۳۹۶		"مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان غربی"	مطالعه و پایش تهیه برنامه ترویج و وزارت بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه	UU01RF9612151	۲۶
اسفند ۱۳۹۶			مطالعه و پایش میزان تطابق عملیات در دست اقدام توسط اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی در جهت شناسایی کانون‌های تولید ریزگرد و تثبیت آن‌ها	UU01RF9612152	۲۷
اسفند ۱۳۹۶	دفتر برنامه‌ریزی و پایش دانشگاه ارومیه		مطالعه و پایش میزان تطابق اقدامات اجرایی با مندرجات موافقتنامه حفاظت، پایش و احیای تالاب‌ها و رودخانه‌های در معرض خطر	UU01RF9612153	۲۸
اسفند ۱۳۹۶			مطالعه و پایش مجموعه اقدامات دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبه "ممنوعیت هرگونه افزایش برداشت از منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه و جلوگیری از توسعه جدید به‌ویژه در بخش کشاورزی"	UU01RG9612006	۲۹
اسفند ۱۳۹۸		بند ۱ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، برنامه‌ریزی اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۸"	نظارت و پایش بر اجرای تحویل حجمی آب در شبکه مهاباد الف) نظارت و پایش بر اجرای تحویل حجمی آب در شبکه زولا و مهاباد در سال ۱۳۹۸	UU01RF9812166	۳۰
اسفند ۱۳۹۸		بند ۲ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، برنامه‌ریزی اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۸"	پایش مصوبه ممنوعیت افزایش سطح زیر کشت: پایش و سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبه "ممنوعیت هرگونه افزایش سطح زیر کشت (توسعه اراضی) و محصولات پر آب بر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و جلوگیری از توسعه جدید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی"	UU01RF9812167	۳۱

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۳۲	UU01RF9812168	پایش تعادل بخشی آب‌های سطحی و زیرزمینی استان آذربایجان غربی: پایش برنامه طرح احیا و اضافه برداشت از آب‌های سطحی و زیرزمینی، تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در استان آذربایجان غربی	بند ۳ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، برنامه‌ریزی اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۸"		اسفند ۱۳۹۸
۳۳	UU01RF9812169	پایش پروژه‌های سازه و رودخانه: الف) پایش اجرای سردهنه‌سازی و نصب سازه‌های اندازه‌گیری بر روی کانال‌های منشعب از بندهای انحرافی و آنها سستی؛ ب) پایش اجرای برنامه عملیاتی مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره‌برداری؛ ج) پایش اجرای پروژه‌های لایروبی رودخانه‌ها	بند ۴ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، برنامه‌ریزی اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۸"		اسفند ۱۳۹۸
۳۴	UU01RF9812170	پایش برنامه منابع و مصارف سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه: الف) پایش برنامه منابع و مصارف سدهای شهید کاظمی بوکان، ساروق، مه‌باد، حسنلو، شهرچای، دیریک و زولا، ب) تحلیل اثربخشی الگوهای رهاسازی آب در سدهای فوق و برآورد میزان برداشت آب در مسیر رهاسازی‌ها در طول زمستان	بند ۵ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، برنامه‌ریزی اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۸"		اسفند ۱۳۹۸
۳۵	UU01RF9812171	ارزیابی پروژه و ارائه و تحلیل داده‌های حاصل از تکمیل شبکه‌های اندازه‌گیری در استان آذربایجان غربی، الف) داده‌ها و اطلاعات شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های سطحی، ب) داده‌ها و اطلاعات شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های زیرزمینی، ج) داده‌ها و اطلاعات شبکه‌های اندازه‌گیری هواشناسی شرکت آب منطقه‌ای و د) داده‌ها و اطلاعات شبکه‌های اندازه‌گیری سازمان هواشناسی	بند ۶ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، برنامه‌ریزی اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۸"	دفتر برنامه‌ریزی و پایش دانشگاه ارومیه	اسفند ۱۳۹۸
۳۶	UU01RF9812172	پروژه‌های معاونت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی: الف) نظارت و پایش پروژه‌های شبکه فرعی و آبیاری تجمیعی؛ ب) مدلسازی و تحلیل اثربخشی پروژه‌های آبیاری نوین تحت فشار و کم‌فشار	بند ۷ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، برنامه‌ریزی اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۸"		اسفند ۱۳۹۸
۳۷	UU01RF9812174	پایش معاونت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی الف) نظارت و پایش برنامه ترویج	بند ۸ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، برنامه‌ریزی اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۸"		اسفند ۱۳۹۸
۳۸	UU01RF9812173	پایش معاونت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی ب) طرح حفاظت از تالاب‌های ایران	بند ۸ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، برنامه‌ریزی اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۸"		اسفند ۱۳۹۸

تاریخ نشر	تهیه کننده	قرارداد	عنوان گزارش	کد	ردیف
اسفند ۱۳۹۸		بند ۹ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، برنامه ریزی اجرای پایلوت های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۸"	پایش معاونت های باغبانی و زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی (الف) نظارت و پایش برنامه زراعت	UU01RF9812175	۳۹
اسفند ۱۳۹۸		بند ۹ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، برنامه ریزی اجرای پایلوت های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۸"	پایش معاونت های باغبانی و زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی (ب) نظارت و پایش برنامه باغبانی	UU01RF9812176	۴۰
اسفند ۱۳۹۸		بند ۱۰ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، برنامه ریزی اجرای پایلوت های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۸"	میزان تطابق سطوح کشت چغندر قند هر یک از شهرستان های حوضه آبریز دریاچه ارومیه با برنامه کشت چغندر ابلغی استانداری آذربایجان غربی برای سال زراعی ۱۳۹۷-۹۸	UU01RF9812177	۴۱
اسفند ۱۳۹۸	دفتر برنامه ریزی و پایش دانشگاه ارومیه	بند ۱۱ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، برنامه ریزی اجرای پایلوت های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۸"	طرح های فرهنگی اجتماعی: (الف) پایش عملکرد نحوه هزینه کرد بودجه توسط استانداری آذربایجان غربی و دستگاه های اجرایی متولی مشخص شده در موافقت نامه های برنامه جامع آموزش، اطلاع رسانی، آگاه سازی و جلب مشارکت عمومی و جوامع محلی؛ (ب) انجام افکار سنجی اثربخشی پروژه ها از جوامع هدف	UU01RF9812178	۴۲
اسفند ۱۳۹۸		بند ۱۲ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، برنامه ریزی اجرای پایلوت های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۸"	نظارت و پایش بر عملکرد دستگاه های درگیر در طرح جامع گیاهان دارویی در استان آذربایجان غربی، تحلیل میزان نحوه مشارکت کشاورزان و تعیین میزان اثر بخشی طرح در کاهش مصرف آب	UU01RF9812179	۴۳
اسفند ۱۳۹۸		بند ۱۳ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، برنامه ریزی اجرای پایلوت های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۸"	اقدامات انجام شده در پروژه های طرح احیای دریاچه ارومیه توسط دستگاه های اجرایی به استناد راهکارهای پیشنهادی دانشگاه ارومیه در سال ۹۸	UU01RF9812182	۴۴
اسفند ۱۳۹۸		بند ۱۴ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، برنامه ریزی اجرای پایلوت های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۸"	ارزیابی ایجاد پایلوت کاهش ۴۰ درصد مصرف آب کشاورزی	UU01RF9812195	۴۵

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۴۶	UU01RF9812180	ثبت، نگارش اساسنامه و فعال کردن گروه دانشگاهی دوستاناران دریاچه ارومیه (بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه ارومیه) باهدف استفاده از ظرفیت فعالیت‌های داوطلبانه جامعه دانشگاهی، متخصصین، فرهیختگان و دانشجویان در راستای حل مسائل و مشکلات احیای دریاچه ارومیه به همراه ارائه گزارش عملکرد سالانه گروه	بند ۱۵ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، برنامه‌ریزی اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۸"		اسفند ۱۳۹۸
۴۷	UU01RF0002196	نظارت و پایش بر اجرای تحویل حجمی آب در شبکه زربینه‌رود و مه‌پاد در سال ۱۳۹۹	بند ۱ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"		اردیبهشت ۱۴۰۰
۴۸	UU01RF9910197	مصوبه ممنوعیت افزایش سطح زیرکشت: پایش و سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبه "ممنوعیت هرگونه افزایش سطح زیرکشت (توسعه اراضی) و محصولات پر آب بر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و جلوگیری از توسعه جدید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی"	بند ۲ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"		دی ۱۳۹۹
۴۹	UU01RF9912198	پایش تعادل بخشی آب های سطحی و زیرزمینی استان آذربایجان غربی: پایش برنامه طرح احیا و اضافه برداشت از آبهای سطحی و زیرزمینی، تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در استان آذربایجان غربی	بند ۳ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"	دفتر برنامه‌ریزی و پایش دانشگاه ارومیه	اسفند ۱۳۹۹
۵۰	UU01RF9912199	پایش پروژه های سازه و رودخانه: الف) پایش اجرای سردهنه سازی و نصب سازه های اندازه گیری بر روی کانال های منشعب از بندهای انحرافی و انهار سنتی؛ ب) پایش اجرای برنامه عملیاتی مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری؛ ج) پایش اجرای پروژه های لایروبی رودخانه‌ها	بند ۴ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"		اسفند ۱۳۹۹
۵۱	UU01RF9912200	تهیه گزارش پایش برنامه منابع و مصارف سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه: الف) پایش برنامه منابع و مصارف سدهای شهید کاظمی بوکان، ساروق، مه‌پاد، حسنلو، شهرچای، دیریک و زولا، ب) تحلیل اثر بخشی الگوهای رهاسازی آب در سدهای فوق و برآورد میزان برداشت آب در مسیر رهاسازی‌ها در طول زمستان	بند ۵ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"		اسفند ۱۳۹۹
۵۲	UU01RF9910201	ارزیابی پروژه و ارائه و تحلیل داده های حاصل از تکمیل شبکه های اندازه گیری در استان آذربایجان غربی، الف) داده ها و اطلاعات شبکه های اندازه گیری آب های سطحی، ب) داده ها و اطلاعات شبکه های اندازه گیری آب های زیرزمینی، ج) داده ها و اطلاعات شبکه های اندازه گیری هواشناسی شرکت آب منطقه ای و د) داده ها و اطلاعات شبکه های اندازه گیری سازمان هواشناسی	بند ۶ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"		دی ۱۳۹۹

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۵۳	UU01RF9912202	پروژه معاونت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی: الف) نظارت و پایش پروژه های شبکه فرعی و آبیاری تجمعی، ب) مدلسازی و تحلیل اثربخشی پروژه های آبیاری نوین تحت فشار و کم فشار	بند ۷ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"	اسفند ۱۳۹۹	
۵۴	UU01RF0001204	پایش معاونت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی الف) نظارت و پایش طرح حفاظت از نالاب های ایران	بند ۸ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"	فروردین ۱۴۰۰	
۵۵	UU01RF9912203	پایش معاونت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی ب) نظارت و پایش برنامه ترویج و نظارت	بند ۸ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"	اسفند ۱۳۹۹	
۵۶	UU01RF9911205	تهیه گزارش پایش معاونت های باغبانی و زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی، الف) نظارت و پایش برنامه زراعت	بند ۹ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"	بهمن ۱۳۹۹	
۵۷	UU01RF9909206	پایش معاونت های باغبانی و زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی: ب) نظارت و پایش برنامه باغبانی	بند ۹ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"	آذر ۱۳۹۹	
۵۸	UU01RF9912207	پایش برنامه باغبانی سازمان جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی تهیه شده توسط دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۹	بند ۹ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"	اسفند ۱۳۹۹	دفتر برنامه ریزی و پایش دانشگاه ارومیه
۵۹	UU01RF9911208	میزان تطابق سطوح کشت چغندر قند هر یک از شهرستان های حوضه آبریز دریاچه ارومیه با برنامه کشت چغندر ابلغی استانداری آذربایجان غربی برای سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸	بند ۱۰ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"	بهمن ۱۳۹۹	
۶۰	UU01RF9912209	پایش طرح های فرهنگی اجتماعی: الف) پایش عملکرد نحوه هزینه کرد بودجه توسط استانداری آذربایجان غربی و دستگاه های اجرایی متولی مشخص شده در موافقتنامه های برنامه جامع آموزش، اطلاع رسانی، آگاه سازی و جلب مشارکت عمومی و جوامع محلی؛ ب) انجام افکار سنجی اثربخشی پروژه ها از جوامع هدف	بند ۱۱ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"	اسفند ۱۳۹۹	
۶۱	UU01RF9910210	نظارت و پایش بر عملکرد دستگاه های درگیر در طرح جامع گیاهان دارویی در استان آذربایجان غربی، تحلیل میزان نحوه مشارکت کشاورزان و تعیین میزان اثر بخشی طرح در کاهش مصرف آب	بند ۱۲ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"	دی ۱۳۹۹	

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۶۲	UU01RF0001211	اقدامات انجام شده در پروژه‌های طرح احیای دریاچه ارومیه توسط دستگاه‌های اجرایی به استناد راهکارهای پیشنهادی دانشگاه ارومیه در سال ۹۹	بند ۱۳ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"		فروردین ۱۴۰۰
۶۳	UU01RF9911212	انجام مطالعه طرح جامع توسعه تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی - جلد اول			بهمن ۱۳۹۹
۶۴	UU01RF9911213	پایش اثربخشی طرح‌های تجمیعی تحت فشار و نوین در حال بهره‌برداری با توجه به سیاست‌های اعلامی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کاهش ۴۰ درصد مصرف آب کشاورزی) در شبکه مهاباد			بهمن ۱۳۹۹
۶۵	UU01RF9911214	پایش و مطالعه ایجاد شرایط انطباق و مورد توافق دستگاه‌های مرتبط با نقاط تحویلی حجمی آب با شبکه‌های در حال گسترش تحت فشار مهاباد			بهمن ۱۳۹۹
۶۶	UU01RF9912215	استخراج الگوی بهینه کشت تحت شرایط سیاست کاهش ۴۰٪ (محدودیت آب) با حفظ و ثبات درآمد کشاورزی در شبکه آبیاری مهاباد، زربینه رود و نقده	بند ۱۴ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"	دفتر برنامه‌ریزی و پایش دانشگاه ارومیه	اسفند ۱۳۹۹
۶۷	UU01RF9912218	پیاپی سازی برنامه‌ریزی آبیاری بهنگام (Real time) در شبکه آبیاری تحت فشار مهاباد در واحد دریاس و توت آغاچ به مساحت ۳۴۰ هکتار (ارائه به صورت پایلوت با توجه به حائز بودن تمام شرایط در منطقه)			اسفند ۱۳۹۹
۶۸	UU01RF9911219	تدوین مدیریت عرضه و تقاضای آب و بررسی اندازه‌گیری میدانی تلفات انتقال و توزیع در شبکه آبیاری تحت فشار حسنلو			بهمن ۱۳۹۹
۶۹	UU01RF9911220	قیمت گذاری ارزش واقعی آب با توجه به ردپای آب و بهره‌وری آن در شبکه زربینه رود			بهمن ۱۳۹۹
۷۰	UU01RF9909221	ثبت، نگارش اساسنامه و فعال کردن گروه دانشگاهی دوستداران دریاچه ارومیه (بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه ارومیه) باهدف استفاده از ظرفیت فعالیت‌های داوطلبانه جامعه دانشگاهی، متخصصین، فرهیختگان و دانشجویان در راستای حل مسائل و مشکلات احیای دریاچه ارومیه به همراه ارائه گزارش عملکرد سالانه گروه			آذر ۱۳۹۹

تاریخ نشر	تهیه کننده	قرارداد	عنوان گزارش	کد	ردیف
دی ۱۳۹۹		بند ۱۶ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"	برگزاری و ارائه گزارش دو همایش تخصصی "وبینار تخصصی کاهش مصرف آب کشاورزی و افزایش بهره‌وری آب"	UU01RF9910222	۷۱
بهمن ۱۳۹۹		بند ۱۷ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"	برگزاری و ارائه گزارش دو همایش تخصصی "اقتصاد آب و جایگاه آن در تصمیمات کلان احیای دریاچه ارومیه"	UU01RF9911223	۷۲
دی ۱۳۹۹		بند ۱۷ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"	برگزاری و ارائه گزارش دو همایش تخصصی "وبینار روش‌های جمع‌آوری هرزآب‌ها، آب‌های نامتعارف و پساب‌ها در راستای احیای دریاچه ارومیه"	UU01RF9910224	۷۳
دی ۱۳۹۹		بند ۱۸ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"	برگزاری اولین نشست خبری	UU01RF9910225	۷۴
اسفند ۱۳۹۹		بند ۱۸ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت‌های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی در سال ۹۹"	برگزاری دومین نشست خبری	UU01RF9912226	۷۵
مرداد ۱۳۹۴	دفتر برنامه‌ریزی و پایش دانشگاه ارومیه		گزارش تحلیلی سه ماهه طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه	UU01RD9405001	۷۶
مرداد ۱۳۹۴			گزارش تحلیلی سه ماهه مصوبه: تهیه کاداستر اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه عنوان پروژه: تقسیم نقشه و عملیات زمینی کاداستر اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه	UU01RD9405026	۷۷
مرداد ۱۳۹۴			گزارش تحلیلی سه ماهه مصوبه: انتقال آب رودخانه‌ها به پیکره آبی دریاچه عنوان پروژه: انجام مطالعات دشت زربنده‌رود	UU01RD9405027	۷۸
مرداد ۱۳۹۴		خدمات پایش پروژه‌های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۴	گزارش تحلیلی سه ماهه مصوبه: کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی عنوان طرح: کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه آبیاری تحت فشار عنوان پروژه: مطالعه و اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار بارانی	UU01RD9405028	۷۹
مرداد ۱۳۹۴			گزارش تحلیلی سه ماهه مصوبه: کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی عنوان طرح: ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی حوضه دریاچه ارومیه عنوان پروژه: مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی	UU01RD9405029	۸۰

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۸۱	UU01RD9405030	گزارش تحلیلی سه ماهه مصوبه : کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی عنوان طرح : کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه آبیاری تحت فشار عنوان پروژه: مطالعه و اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار قطره‌ای			مرداد ۱۳۹۴
۸۲	UU01RD9405031	گزارش تحلیلی سه ماهه مصوبه : کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی عنوان پروژه(ها) : مطالعه و اجرای انتقال آب با لوله			مرداد ۱۳۹۴
۸۳	UU01RD9405032	گزارش تحلیلی سه ماهه مصوبه : انتقال پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب حوضه آبریز به دریاچه عنوان پروژه(ها) : سامانه فاضلاب شهر ارومیه سامانه فاضلاب شهر شاهیندژ سامانه فاضلاب شهرک گل‌مان ارومیه			مرداد ۱۳۹۴
۸۴	UU01RD9405033	گزارش تحلیلی سه ماهه تأمین اعتبار مورد نیاز و تسریع در اجرای طرح انتقال آب از رودخانه زاب به حوضه آبریز دریاچه ارومیه عنوان طرح: ساختمان سد سیلوه و شبکه آبیاری و زهکشی عنوان پروژه: انتقال آب از گلاس (ساختمان سد سیلوه)	خدمات پایش پروژه‌های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۴	دفتر برنامه‌ریزی و پایش دانشگاه ارومیه	مرداد ۱۳۹۴
۸۵	UU01RD9405034	گزارش تحلیلی سه ماهه مصوبه: شناسایی کانون‌های تولید ریزگرد و تثبیت آن‌ها عنوان طرح : تهیه و اجرای طرح‌های جامع مقابله با بیابان‌زایی عنوان پروژه: شناسایی کانون‌های تولید ریزگرد و تثبیت آن‌ها (خارج از محدوده دریاچه)			مرداد ۱۳۹۴
۸۶	UU01RD9405035	گزارش تحلیلی سه ماهه مصوبه : مطالعه و اجرای برنامه حفاظت اکولوژیک پارک ملی دریاچه ارومیه- برنامه احیاء اکولوژیک دریاچه ارومیه عنوان پروژه(ها) : شناسایی کانون‌های ریزگرد و تثبیت آنها (در داخل محدوده پارک ملی)-تثبیت بیولوژیک با گونه‌های درختی و درختچه ای شناسایی کانون‌های ریزگرد و تثبیت آنها (در داخل محدوده پارک ملی)-مالچ پاشی			مرداد ۱۳۹۴
۸۷	UU01RD9405036	گزارش تحلیلی سه ماهه مصوبه : انتقال آب رودخانه‌ها به پیکره آبی دریاچه عنوان پروژه(ها) : لایروبی زهکش طبیعی مصب زربنه رود به سیمینه رود لایروبی و مسبر گشائی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه			مرداد ۱۳۹۴

تاریخ نشر	تهیه کننده	قرارداد	عنوان گزارش	کد	ردیف
مرداد ۱۳۹۴			گزارش تحلیلی سه ماهه مصوبه : انتقال آب به جزایر و تالاب‌های حاشیه دریاچه ارومیه از سد حسنلو و بازگشایی مسیر آبراهه‌های ورودی به تالاب‌های جنوبی عنوان پروژه(ها) : مطالعه و اجرای سطوح آبگیر باران	UU01RD9405037	۸۸
آبان ۱۳۹۴			گزارش تحلیلی سه ماهه مصوبه : انتقال آب رودخانه‌ها به پیکره آبی دریاچه عنوان پروژه(ها) : (مرمت و بازسازی سدهای استان آذربایجان غربی) اصلاح دریچه‌های خروجی سد بوکان اصلاح بند انحرافی نوروزلو و کانال MC	UU01RD9408038	۸۹
آبان ۱۳۹۴			گزارش تحلیلی شش ماهه (از خرداد ۹۴ تا آذر ۹۴) (مرمت و بازسازی سدهای استان آذربایجان غربی) اصلاح دریچه‌های خروجی سد بوکان اصلاح بند انحرافی نوروزلو و کانال MC	UU01RD9408002	۹۰
آبان ۱۳۹۴			گزارش تحلیلی شش ماهه (از خرداد ۹۴ تا آذر ۹۴) لاپروبی زهکش طبیعی مصب زرینه‌رود به سیمینه‌رود لاپروبی و مسیر گشائی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه	UU01RD9408003	۹۱
آذر ۱۳۹۴	دفتر برنامه‌ریزی و پایش دانشگاه ارومیه	خدمات پایش پروژه‌های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۴	گزارش تحلیلی شش ماهه (از خرداد ۹۴ تا آذر ۹۴) مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی مطالعه و اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار بارانی مطالعه و اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار قطره‌ای	UU01RD9409004	۹۲
آذر ۱۳۹۴			گزارش تحلیلی شش ماهه (از خرداد ۹۴ تا آذر ۹۴) اکیپ‌های گشت و بازرسی منابع آب‌های سطحی و زیرمینی نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز برق‌دار نمودن چاه‌های مجاز	UU01RD9409005	۹۳
آذر ۱۳۹۴			گزارش تحلیلی شش ماهه (از خرداد ۹۴ تا آذر ۹۴) انجام مطالعات دشت زرینه‌رود	UU01RD9409006	۹۴
آذر ۱۳۹۴			گزارش تحلیلی ۶ ماهه (از خرداد ۹۴ تا آذر ۹۴) سامانه فاضلاب شهر ارومیه سامانه فاضلاب شهر شاهیندژ سامانه فاضلاب شهرک گل‌مان ارومیه	UU01RD9409007	۹۵
آذر ۱۳۹۴			گزارش تحلیلی شش ماهه انتقال آب از گلاس (ساختمان سد سیلوه)	UU01RD9409008	۹۶

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۹۷	UU01RD9409009	گزارش تحلیلی شش ماهه (از خرداد ۹۴ تا آذر ۹۴) مطالعه و اجرای سطوح آبیگر باران			آذر ۱۳۹۴
۹۸	UU01RD9409010	گزارش تحلیلی شش ماهه (از خرداد ۹۴ تا آذر ۹۴) تفسیر نقشه و عملیات زمینی کاداستر اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه			آذر ۱۳۹۴
۹۹	UU01RD9409011	گزارش تحلیلی شش ماهه (از خرداد ۹۴ تا آذر ۹۴) برنامه احیای اکولوژیک دریاچه ارومیه (طرح مالچ پاشی)			آذر ۱۳۹۴
۱۰۰	UU01RD9409012	گزارش تحلیلی شش ماهه (از خرداد ۹۴ تا آذر ۹۴) شناسایی کانون‌های ریزگرد و تثبیت آن‌ها (در داخل محدوده پارک ملی)، تثبیت بیولوژیک با گونه های درختی و درختچه‌ای			آذر ۱۳۹۴
۱۰۱	UU01RD9409013	گزارش تحلیلی شش ماهه (از خرداد ۹۴ تا آذر ۹۴) مطالعه و اجرای انتقال آب با لوله			آذر ۱۳۹۴
۱۰۲	UU01RA9404001	گزارش پیشرفت پروژه های احیای دریاچه ارومیه	خدمات پایش پروژه‌های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۴	دفتر برنامه‌ریزی و پایش دانشگاه ارومیه	تیر ۱۳۹۴
۱۰۳	UU01RA9405002	گزارش پیشرفت پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه			مرداد ۱۳۹۴
۱۰۴	UU01RA9406003	خلاصه گزارش پیشرفت ماهانه طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه			شهریور ۱۳۹۴
۱۰۵	UU01RA9409004	گزارش پیشرفت ماهانه نصب کنتور هوشمند بر روی چاه برق‌دار			آذر ۱۳۹۴
۱۰۶	UU01RA9409005	گزارش پیشرفت ماهانه بکارگیری و تجهیز اکیپ گشت منابع آب در سطح شهرستان‌ها			آذر ۱۳۹۴
۱۰۷	UU01RA9409006	گزارش پیشرفت ماهانه اکیپ گشت و بازرسی منابع آب استان در سطح شهرستان ارومیه و میاندوآب			آذر ۱۳۹۴
۱۰۸	UU01RA9409007	گزارش پیشرفت ماهانه برق‌دار نمودن چاه‌ها و نصب کنتور			آذر ۱۳۹۴

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱۰۹	UU01RA9409008	گزارش پیشرفت ماهانه ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر ارومیه			آذر ۱۳۹۴
۱۱۰	UU01RA9409009	گزارش پیشرفت ماهانه اصلاح دریچه‌های خروجی سد بوکان (مرمت و بازسازی سدهای استان آذربایجان غربی)			آذر ۱۳۹۴
۱۱۱	UU01RA9409010	گزارش پیشرفت ماهانه اصلاح بند انحرافی نورولو و کانال MC			آذر ۱۳۹۴
۱۱۲	UU01RA9409011	گزارش پیشرفت ماهانه مطالعه و اجرای سطوح آبگیر باران			آذر ۱۳۹۴
۱۱۳	UU01RE9404022	توانمندی‌های ملی، تهیه نقشه راه و اقدامات اولویت دار موردنیاز در "شناسایی کانون‌های گردو غبار پارک ملی دریاچه ارومیه"			تیر ۱۳۹۴
۱۱۴	UU01RE9404023	بازدید میدانی از طرح انتقال آب زراعی به روستاهای بالستان و جلبر			تیر ۱۳۹۴
۱۱۵	UU01RE9404024	گزارش ستاد پایش پروژه‌های مصوب دریاچه ارومیه - پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه	خدمات پایش پروژه‌های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۴	دفتر برنامه‌ریزی و پایش دانشگاه ارومیه	تیر ۱۳۹۴
۱۱۶	UU01RE9404025	خرید و فروش حریم بستر رودخانه زرینه رود جهت برداشت شن و ماسه			تیر ۱۳۹۴
۱۱۷	UU01RE9405026	بازدید میدانی از پروژه‌های ایستگاه‌های پمپاژ سراب بوکان، محمودآباد، هاچه سو و شاهین دژ			مرداد ۱۳۹۴
۱۱۸	UU01RE9412027	جمع‌آوری و دسته‌بندی مطالعات اجتماعی انجام شده در حوضه دریاچه ارومیه (اسناد جمع‌آوری شده در سطح آذربایجان غربی)			اسفند ۱۳۹۴
۱۱۹	UU01RE9406028	بازدید از اراضی آقای سجودی در روستای چلیک شهرستان میاندوآب			شهریور ۱۳۹۴
۱۲۰	UU01RE9406029	بازدید کمیته الگوی کشت پژوهشکده دریاچه ارومیه و اساتید دانشگاه ارومیه از طرح کشاورزی پایدار با راهبردمدیریت مشارکتی سیستمی جامع تولید IPCM			شهریور ۱۳۹۴

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱۲۱	UU01RF9507001	عملکرد گروه‌های تخصصی (تیر تا شهریور ۹۵)			مهر ۱۳۹۵
۱۲۲	UU01RF9509002	عملکرد گروه‌های تخصصی (شهریور تا مهر ۹۵)			آذر ۱۳۹۵
۱۲۳	UU01RB9507001	شناسایی و ریشه‌یابی مسائل و مشکلات و ارائه راه حل پیشنهادی (تیر تا شهریور ۹۵)			مهر ۱۳۹۵
۱۲۴	UU01RB9509002	شناسایی و ریشه‌یابی مسائل و مشکلات و ارائه راه حل پیشنهادی (شهریور تا مهر ۹۵)			آذر ۱۳۹۵
۱۲۵	UU01RB9510003	(۱) گزارش جلسات و عملکرد دو ماهه تیر تا شهریور ۱۳۹۵ (۲) گزارش شناسایی و ریشه‌یابی مسائل و مشکلات و ارائه راه حل پیشنهادی تیر تا شهریور ۱۳۹۵			دی ۱۳۹۵
۱۲۶	UU01RB9510004	(۱) گزارش جلسات و عملکرد دو ماهه شهریور تا مهر ۱۳۹۵ (۲) گزارش شناسایی و ریشه‌یابی مسائل و مشکلات و ارائه راه حل پیشنهادی شهریور تا مهر ۱۳۹۵	ارائه خدمات پایش راهکارها و پیشرفت پروژه های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۵	دفتر برنامه‌ریزی و پایش دانشگاه ارومیه	دی ۱۳۹۵
۱۲۷	UU01RB9510005	(۱) گزارش جلسات و عملکرد دو ماهه آبان تا آذر ۱۳۹۵ (۲) گزارش شناسایی و ریشه‌یابی مسائل و مشکلات و ارائه راه حل پیشنهادی آبان تا آذر ۱۳۹۵			دی ۱۳۹۵
۱۲۸	UU01RE9507002	برنامه بازدیدها و جلسات گروه‌های تخصصی در مقاطع سه ماهه اول (تیر تا مهر)			مهر ۱۳۹۵
۱۲۹	UU01RD9511014	گزارش شش ماهه شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی (تا پایان آذرماه ۱۳۹۵)			بهمن ۱۳۹۵
۱۳۰	UU01RD9511015	گزارش شش ماهه تفسیر نقشه و عملیات زمینی کاداستر اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه			بهمن ۱۳۹۵
۱۳۱	UU01RD9511016	مطالعه اثربخشی طرح‌های آبیاری بارانی اجرا شده در استان آذربایجان غربی			بهمن ۱۳۹۵

تاریخ نشر	تهیه کننده	قرارداد	عنوان گزارش	کد	ردیف
بهمن ۱۳۹۵			گزارش شش ماهه اثربخشی طرح‌های اداره کل منابع طبیعی استان و سازمان حفاظت محیط‌زیست	UU01RD9511021	۱۳۲
بهمن ۱۳۹۵			گزارش فنی اثربخشی عنوان پروژه‌ها: ۱- بکارگیری و تجهیز اکیپ گشت منابع آب در سطح شهرستان ارومیه، میاندوآب و سایر شهرستان‌های استان ۲- تکمیل و تجهیز شبکه سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی استان آذربایجان غربی ۳- برقدار نمودن چاه‌های دیزلی و نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های برقدار	UU01RD9511022	۱۳۳
اسفند ۱۳۹۵			گزارشات شش ماهه اثربخشی طرح‌های گروه سازه و رودخانه گزارش اثربخشی طرح‌ها عنوان پروژه: رهاسازی آب از سد‌ها	UU01RD9512024	۱۳۴
آذر ۱۳۹۵	دفتر برنامه‌ریزی و پایش دانشگاه ارومیه	ارائه خدمات پایش راهکارها و پیشرفت پروژه‌های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۵	بازدید طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه (سه ماهه اول)	UU01RE9509003	۱۳۵
آذر ۱۳۹۵			برنامه بازدیدها و جلسات گروه‌های تخصصی در مقاطع سه ماهه دوم	UU01RE9509004	۱۳۶
دی ۱۳۹۵			بازدید طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه (سه ماهه دوم)	UU01RE9510005	۱۳۷
آذر ۱۳۹۵			گزارش سه ماهه عملکرد دستگاه‌های اجرایی از تیر تا مهر ۱۳۹۵	UU01RG9509001	۱۳۸
آذر ۱۳۹۵			گزارش سه ماهه عملکرد دستگاه‌های اجرایی از مهر تا آذر ۱۳۹۵	UU01RG9509002	۱۳۹
بهار ۱۳۹۶			تهیه و بازنگری برنامه‌های درازمدت، میان مدت و برنامه عملیاتی سالانه دستگاه‌های اجرایی	UU01RG9603007	۱۴۰

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱۴۱	UU01RE9511018	وضعیت طرح تثبیت کانون‌های تولید ریزگرد در منطقه جبل	ارائه خدمات پایش راهکارها و پیشرفت پروژه های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۵	دفتر برنامه‌ریزی و پایش دانشگاه ارومیه	بهمن ۱۳۹۵
۱۴۲	UU01RF9509140	بررسی دلایل توجیهی اجرای شبکه آبیاری تحت فشار در روستای عسگرآباد کوه و روستای بالو			آذر ۱۳۹۵

۲-۲. واحد مطالعات

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱	UU01RF9612136	"گزارش آغازین"			اسفند ۱۳۹۶
۲	UU01RF9609137	"سیمای محدوده مطالعاتی" شرایط موجود از منظر: آب، خاک، کشاورزی، کاربری اراضی و اقتصادی-اجتماعی			اردیبهشت ۱۳۹۸
۳	UU01RF9708011	گزارش مطالعات ترویج و آموزش کشاورزان			بهمن ۱۳۹۷
۴	UU01RF9611012	گزارش هوا و اقلیم‌شناسی			تابستان ۱۳۹۸
۵	UU01RF9701019	"گزارش هیدرولوژی آبهای سطحی"			تابستان ۱۳۹۸
۶	UU01RF9703021	"گزارش تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی حوضه‌های چهارگانه بر اساس الگوریتم SEBAL و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای MODIS"	"مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی حوزه‌های آبخیز نازلو، باراندوز، شهرچای و روضه چای"	معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه	مهر ۱۳۹۷
۷	UU01RF9612027	"گزارش منابع و مصارف آب در منطقه"			بهمن ۱۳۹۸
۸	UU01RF9708029	گزارش وضع موجود سیستم‌های کشاورزی و آبیاری			شهریور ۱۳۹۸
۹	UU01RF9708032	گزارش تحلیل و بررسی وضعیت اجتماعی-اقتصادی حوضه‌های آبریز نازلوچای، روضه چای، شهرچای و باراندوزچای			تیر ۱۳۹۸
۱۰	UU01RF9708033	گزارش بررسی وضعیت موجود اقتصاد کشاورزی			خرداد ۱۳۹۸
۱۱	UU01RF9709034	گزارش برنامه‌ریزی منابع آب			تابستان ۱۳۹۸

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱۲	UU01RF9703035	گزارش ارزیابی تغییرات کاربری اراضی چند زمانه بر اساس تحلیل داده‌های سنجش از دور			تیر ۱۳۹۸
۱۳	UU01RF9704059	گزارش هیدرولوژی آب‌های زیرزمینی			تابستان ۱۳۹۸
۱۴	UU01RF9706062	گزارش تهیه بانک اطلاعاتی ویژگی‌های خاک در حوضه‌های آبریز نازلو، باراندوز، شهرچای و روضه‌چای			مرداد ۱۳۹۸
۱۵	UU01RF9706067	گزارش سازه‌های رودخانه (الف: رودخانه شهرچای)			تابستان ۱۳۹۸
۱۶	UU01RF9706070	گزارش مهندسی رودخانه شهرچای (الف: رودخانه شهرچای)			مرداد ۱۳۹۸
۱۷	UU01RF9708066	گزارش سازه‌های رودخانه (ب: رودخانه باراندوزچای)			تابستان ۱۳۹۸
۱۸	UU01RF9708069	گزارش مهندسی رودخانه (ب: رودخانه باراندوزچای)		معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه	مرداد ۱۳۹۸
۱۹	UU01RF9708068	گزارش سازه‌های رودخانه (ج: رودخانه نازلوچای)		"مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی حوزه‌های آبخیز نازلو، باراندوز، شهرچای و روضه چای"	تابستان ۱۳۹۸
۲۰	UU01RF9708071	گزارش مهندسی رودخانه (ج: رودخانه نازلوچای)			مرداد ۱۳۹۸
۲۱	UU01RF9710025	گزارش سازه و مهندسی رودخانه (د: رودخانه روضه چای)			مرداد ۱۳۹۸
۲۲	UU01RF9709135	"نظام‌ها و شرایط بهره‌برداری آب و کشاورزی"			آذر ۱۳۹۷
۲۳	UU01RF9803158	برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصولات کشاورزی			خرداد ۱۳۹۸
۲۴	UU01RF9803159	بررسی حکمرانی، نقش سازمان‌ها در اجرای سناریوهای کاهش مصرف آب و بازار آب			خرداد ۱۳۹۸

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۲۵	UU01RF9805160	"ارزیابی اثربخشی سناریوهای پیشنهادی کاهش ۴۰ درصد مصرف آب کشاورزی در حوضه های چهارگانه بر اساس مدل جامع ارزیابی منابع آب و خاک			مرداد ۱۳۹۸
۲۶	UU01RF9807160	"مدلسازی و واسنجی حوزه های آبخیز چهارگانه بر اساس مدل جامع ارزیابی منابع آب و خاک "SWAT"			مهر ۱۳۹۸
۲۷	UU01RF9811161	"سننژ، تلفیق، سناریوها و پروژه های پیشنهادی طرح کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در حوضه های غرب دریاچه ارومیه" سال ۱۳۹۵	"مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی حوزه های آبخیز نازلو، باراندوز، شهرچای و روضه چای"	معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه	بهمن ۱۳۹۸
۲۸	UU01RF9811194	ریز پروژه های اجرایی پیشنهادی برای سازمان جهاد کشاورزی			بهمن ۱۳۹۸
۲۹	UU01RE9310001	امکان سنجی استفاده از روش های موثر کاهش تبخیر در دریاچه ارومیه	تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی احیای دریاچه ارومیه	دانشگاه ارومیه	دی ۱۳۹۳
۳۰	UU01RE9706007	اثرات التهابی ذرات گرد و غبار نشات گرفته از دریاچه ارومیه بر سیستم تنفسی		معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه	شهریور ۱۳۹۷
۳۱	UU01RE9901019	نهایی طرح پایش سالیانه (Monitoring & Surveillance) بیماریهای احتمالی پرندگان پارک ملی دریاچه ارومیه	بررسی اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه	دانشگاه ارومیه- دانشکده دامپزشکی	فروردین ۱۳۹۹
۳۲	UU01RE9812020	اندازه گیری میزان فلزات سنگین در گوشت و شیر گاوهای پرورشی و آب شرب مصرفی گاوداری ها در حومه دریاچه ارومیه		دانشگاه ارومیه- دانشکده دامپزشکی	زمستان ۱۳۹۸

۳. دانشگاه تبریز

۱-۳. واحد پایش و نظارت

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱	UT01RF9712001	مطالعه و پایش محدودیت های قانونی و حقوقی موجود در مقابل اجرای پروژه های طرح نجات دریاچه ارومیه و تهیه بسته پیشنهادی برای رفع این موانع به تفکیک بخش آب، خاک و محیط زیست	بند ۱ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"		اسفند ۱۳۹۷
۲	UT01RF9803002	عملیاتی نمودن نقشه های کاداستر تهیه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی و بررسی میزان کارایی آنها در پیشبرد اهداف ستاد احیای دریاچه ارومیه	بند ۲ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"		خرداد ۱۳۹۸
۳	UT01RF9707003	پایش و نظارت بر صحت و میزان انطباق نقشه های کاداستر تهیه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی و بررسی میزان کارایی آنها در پیشبرد اهداف ستاد احیای دریاچه ارومیه	بند ۳ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"		مهر ۱۳۹۷
۴	UT01RF9802004	تعیین میزان توسعه اراضی کشاورزی، تغییر الگوی کشت از زراعی به باغی و تصرفات اراضی ملی در حوضه و حریم دریاچه	بند ۴ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"	معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز	اردیبهشت ۱۳۹۸
۵	UT01RF9712005	تدوین برنامه عملیاتی برداشت از منابع آبهای سطحی و پایش و نظارت مستمر بر اجرای آن	بند ۵ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"		اسفند ۱۳۹۷
۶	UT01RF9709006	پایش و نظارت بر پروژه تعدیل حق آبه ها و اعمال کاهش برداشت ها و تحلیل میزان اثربخشی کنتورهای هوشمند	بند ۶ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"		آذر ۱۳۹۷
۷	UT01RF9709007	پایش و نظارت بر پروژه های در حال اجرای سازمانهای جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای و ارائه برنامه اقدامات مشترک و هماهنگ بین سازمان های فوق	بند ۷ "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"		آذر ۱۳۹۷

تاریخ نشر	تهیه کننده	قرارداد	عنوان گزارش	کد	ردیف
اسفند ۱۳۹۷		بند ۸ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"	پایش و نظارت بر عملکرد استانداری آذربایجان شرقی و دستگاه‌های اجرایی متولی مشخص شده در موافقتنامه‌های برنامه جامع آموزش، اطلاع رسانی، آگاه سازی و جلب مشارکت عمومی و جوامع محلی	UT01RF9712008	۸
بهار ۱۳۹۸		بند ۹ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"	میزان انطباق نحوه توزیع اعتبارات استانی و ملی توزیع شده توسط سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی در حوزه آب و کشاورزی	UT01RF9803009	۹
پاییز ۱۳۹۷		بند ۱۰ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"	مطالعه و پایش طرح‌های جمع‌آوری، تصفیه فاضلاب و انتقال پساب در استان آذربایجان شرقی (تصفیه خانه‌ها و خطوط انتقال تبریز و آذرشهر) جلد اول	UT01RF9709010	۱۰
زمستان ۱۳۹۷	معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز	بند ۱۰ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"	مطالعه و پایش طرح‌های جمع‌آوری، تصفیه فاضلاب و انتقال پساب در استان آذربایجان شرقی (تصفیه خانه‌های مراغه، عجب شیر، ملکان) جلد دوم	UT01RF9712020	۱۱
اردیبهشت ۱۳۹۸		بند ۱۱ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"	پایش و نظارت بر میزان تطابق اقدامات در دست انجام توسط شرکت آب منطقه ای به لحاظ اجرایی و مالی با برنامه اجرایی پروژه های طرح تعادل بخشی در استان آذربایجان شرقی	UT01RF9802011	۱۲
اسفند ۱۳۹۷		بند ۱۲ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"	برنامه منابع و مصارف تمام سدهای ملی، استانی و معیشتی شرق حوضه دریاچه ارومیه و میزان انطباق عملکرد کشاورزی آنها	UT01RF9712012	۱۳
دی ۱۳۹۷		بند ۱۳ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"	ارزیابی فنی و اقتصادی برنامه اجرایی و مالی سه ساله به منظور سردهنه‌سازی و نصب سازه‌های اندازه‌گیری بر روی کانال‌های منشعب از بندهای انحرافی و انهار سنتی (جلد اول)	UT01RF9710013	۱۴

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱۵	UT01RF9802014	مطالعه و پایش مجموعه اقدامات برنامه سردهنه‌سازی و نصب سازه‌های اندازه‌گیری بر روی کانال‌های منشعب از بندهای انحرافی و انهار سنتی و اجرای برنامه عملیاتی مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره‌برداری رودخانه‌های استان آذربایجان شرقی (جلد ۲ - گزارش تکمیلی)	بند ۱۳ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"		اردیبهشت ۱۳۹۸
۱۶	UT01RF9801015	پایش و نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی حداکثر سه ساله عملیاتی تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آبهای سطحی و زیرزمینی	بند ۱۴ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"		فروردین ۱۳۹۸
۱۷	UT01RF9708016	نظارت بر تهیه برنامه آب و خاک، ترویج و زراعت بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی و نظارت بر نحوه عملکرد اقدامات اجرایی ذیل در سال نخست از اجرای برنامه	بند ۱۵ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"		آبان ۱۳۹۷
۱۸	UT01RF9712017	ارزیابی میزان تطابق عملیات در دست اقدام توسط اداره کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی در جهت شناسایی کانون‌های تولید ریزگرد و تثبیت آنها	بند ۱۶ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"	معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز	اسفند ۱۳۹۷
۱۹	UT01RF9801018	ارزیابی میزان تطابق اقدامات اجرایی اداره کل محیط زیست استان با مندرجات موافقتنامه حفاظت، پایش و احیای تالابها و رودخانه‌های در معرض خطر	بند ۱۷ قرارداد "مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۷"		فروردین ۱۳۹۸
۲۰	UT01RB9505002	شناسایی و ریشه‌یابی مسائل و مشکلات پروژه‌های اجرایی و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی تیر - مرداد ۹۵			مرداد ۱۳۹۵
۲۱	UT01RB9507003	شناسایی و ریشه‌یابی مسائل و مشکلات پروژه‌های اجرایی و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی شهرپور - مهرماه ۹۵			مهر ۱۳۹۵
۲۲	UT01RB9512004	شناسایی و ریشه‌یابی مسائل و مشکلات پروژه‌های اجرایی و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی آبان - آذر - زمستان ۱۳۹۵			اسفند ۱۳۹۵
۲۳	UT01RD9509003	گزارش شش ماهه صحت‌سنجی پیشرفت، تحلیل مبنای و اثربخشی	ارائه خدمات پایش راهکارها و پیشرفت پروژه‌های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۵		تابستان و پاییز ۱۳۹۵

تاریخ نشر	تهیه کننده	قرارداد	عنوان گزارش	کد	ردیف
آذر ۱۳۹۵		ارائه خدمات پایش راهکارها و پیشرفت پروژه های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۵	بازنگری برنامه عملیاتی پروژه نجات دریاچه ارومیه در مقطع شش ماهه تابستان و پاییز ۱۳۹۵	UT01RE9509005	۲۴
۱۳۹۵		ارائه خدمات پایش راهکارها و پیشرفت پروژه های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۵	نظارت بر حسن اجرای راهکارهای ۲۷ گانه مصوب ستاد احیاء	UT01RE9512007	۲۵
اردیبهشت ۱۳۹۴			گزارش پیشرفت ماهانه اردیبهشت ماه ۹۴	OT01RA9402023	۲۶
تیر ۱۳۹۴			گزارش تحلیلی سه ماهه اردیبهشت- خرداد- تیر ۹۴	UT01RD9404001	۲۷
مهر ۱۳۹۴			گزارش تحلیلی شش ماهه اردیبهشت- مهر ۹۴	UT01RD9407002	۲۸
خرداد ۱۳۹۴	معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز		گزارش پیشرفت ماهانه خرداد ۹۴	OT01RA9403024	۲۹
تیر ۱۳۹۴			گزارش پیشرفت ماهانه تیر ۹۴	OT01RA9404025	۳۰
مرداد ۱۳۹۴		خدمات پایش پروژه های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۴	گزارش پیشرفت ماهانه مرداد ۹۴ (جلد اول)	OT01RA9405026	۳۱
مرداد ۱۳۹۴			گزارش پیشرفت ماهانه مرداد ۹۴ (جلد دوم)	OT01RA9405027	۳۲
شهریور ۱۳۹۴			گزارش پیشرفت ماهانه شهریور ۹۴	OT01RA9406028	۳۳
مهر ۱۳۹۴			گزارش پیشرفت ماهانه مهر ۹۴	OT01RA9407029	۳۴
آبان ۱۳۹۴			گزارش پیشرفت ماهانه آبان ۹۴	OT01RA9408030	۳۵

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۳۶	OT01RA9409031	گزارش پیشرفت ماهانه آذر ۹۴			آذر ۱۳۹۴
۳۷	OT01RC9502010	بررسی و اولویت بندی برنامه های عملیاتی طرح های مصوب و پیشنهادی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی	خدمات پایش پروژه های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۴		اردیبهشت ۱۳۹۵
۳۸	UT01RE9411001	پیشنهادات و راهکارها برای اثربخشی بیشتر طرح های احیاء دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی			بهمن ۱۳۹۴
۳۹	OT01RE9512020	خلاصه مسائل فرهنگی - اجتماعی	ارائه خدمات پایش راهکارها و پیشرفت پروژه های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۵		۱۳۹۵
۴۰	UT01RE9702046	پایش و نظارت بر اقدامات سازمانها بر جلوگیری از توسعه و اضافه برداشتها از آبهای سطحی و زیرزمینی	معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز		اردیبهشت ۱۳۹۷
۴۱	UT01RE9703011	مطالعه و پایش بر برنامه اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در استان آذربایجان شرقی			خرداد ۱۳۹۷
۴۲	UT01RE9612012	مطالعه و پایش حسن اجرای برنامه منابع و مصارف سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه (نهند و علویان)	"مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی" سال ۹۷-۱۳۹۶		خرداد ۱۳۹۷
۴۳	UT01RE9703048	مطالعه و پایش حسن اجرای برنامه منابع و مصارف سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه (قلعه چای و کردکنندی)			خرداد ۱۳۹۷
۴۴	UT01RE9611017	گزارش مطالعه و پایش مجموعه اقدامات برنامه سردهنه سازی و نصب سازه های اندازه گیری بر روی کانال های منشعب از بندهای انحرافی و انهار سنتی			بهمن ۱۳۹۶

تاریخ نشر	تهیه کننده	قرارداد	عنوان گزارش	کد	ردیف
زمستان ۱۳۹۶			مطالعه و پایش اجرای برنامه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و عملیات توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی توسط سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در رابطه با مصوبات طرح نجات دریاچه ارومیه	UT01RE9612018	۴۵
خرداد ۱۳۹۷			مطالعه و پایش اجرای برنامه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و عملیات توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی توسط سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در رابطه با مصوبات طرح نجات دریاچه ارومیه	UT01RE9703016	۴۶
تیر ۱۳۹۷			طرح جامع زراعت و ترویج کشاورزی در حوضه ابخیز دریاچه ارومیه	UT01RE9704051	۴۷
مرداد ۱۳۹۷	معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز	"مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی" سال ۹۷-۱۳۹۶	پایش و نظارت بر عملکرد استانداری آذربایجان شرقی و دستگاه‌های اجرایی متولی مشخص شده در موافقتنامه های برنامه جامع آموزش، اطلاع رسانی، آگاه سازی و جلب مشارکت عمومی و جوامع محلی	UT01RE9705052	۴۸
خرداد ۱۳۹۷			مطالعه و پایش میزان انطباق نحوه توزیع اعتبارات استانی و ملی توزیع شده توسط سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی در حوزه آب و کشاورزی با مجموعه مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و هیئت وزیران	UT01RE9703019	۴۹
اسفند ۱۳۹۶			نظارت بر حسن اجرای مصوبه تصفیه و انتقال پساب تصفیه خانه های تبریز، آذرشهر و عجب شیر توسط شرکت های آب و فاضلاب شهری و آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی ۱۳۹۶	UT01RE9612088	۵۰
اسفند ۱۳۹۶			ارزیابی میزان تطابق عملیات در دست اقدام توسط اداره کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی در جهت شناسایی کانون های تولید ریزگرد و تثبیت آنها	UT01RF9612022	۵۱
تیر ۱۳۹۵	دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه دفتر برنامه ریزی و پایش دانشگاه تبریز	ارائه خدمات پایش راهکارها و پیشرفت پروژه های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۵	تشکیل کارگروه های تخصصی، تنظیم برنامه جلسات و بازدیدها	UT01RE9504086	۵۲
دی ۱۳۹۵	دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه دفتر برنامه ریزی و پایش دانشگاه تبریز	ارائه خدمات پایش راهکارها و پیشرفت پروژه های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۵	گزارش موردی وضعیت پیشرفت و قراردادهای شبکه‌های فرعی آبیاری	UT01RE9510087	۵۳

۲-۳. واحد مطالعات

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۱	UT01RE9707034	طرحریزی پروژه			مهر ۱۳۹۷
۲	UT01RE9708035	پیکربندی حوضه و تشکیل پایگاه داده جامع			آبان ۱۳۹۷
۳	UT01RE9709023	تعیین نظام حاکم حقایقه‌بری و سیستم برداشت آب کشاورزی در واحدهای مورد مطالعه در حوضه آبریز آجی‌چای			آذر ۱۳۹۷
۴	UT01RE9708033	مطالعات خاکشناسی حوضه آجی‌چای			آبان ۱۳۹۷
۵	UT01RE9810055	هیدرولوژی هیدرولوژی آب سطحی			دی ۱۳۹۸
۶	UT01RE9810056	بیان هیدرولوژیکی آب های زیرزمینی			دی ۱۳۹۸
۷	UT01RE9810060	تخصیص بهینه منابع آب حوضه آبریز آجی‌چای تحت سناریوهای مدیریتی کاهش ۴۰ درصدی مصارف آب کشاورزی در آن	مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی حوضه آبریز آجی-چای	معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز	دی ۱۳۹۸
۸	UT01RE9906078	کاربری اراضی حوضه رودخانه آجی‌چای			شهریور ۱۳۹۹
۹	UT01RE9906079	مطالعات اقتصادی و اجتماعی			شهریور ۱۳۹۹
۱۰	UT01RE9909080	تعیین مقدار مصرف واقعی آب و میزان نیاز آبی در بخش کشاورزی در حوضه آبریز آجی‌چای			آذر ۱۳۹۹
۱۱	UT01RE9711081	بررسی وضعیت ساماندهی رودخانه های حوضه آبریز آجی‌چای			بهمن ۱۳۹۷
۱۲	UT01RE9907082	مدلسازی جامع هیدرولوژیکی و گیاهی حوضه آبریز آجی‌چای با استفاده از مدل SWAT			مهر ۱۳۹۹

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر	
۱۳	UT01RE9906083	تدوین سناریوها و راهکارهای اولیه کاهش ۴۰ درصدی مصارف آب کشاورزی در حوضه آبریز آجی چای	مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی حوضه آبریز آجی-چای	معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز	شهریور ۱۳۹۹	
۱۴	UT01RE9809061	ارائه راهکارها و سناریوهای مدیریتی منتخب به همراه ارزیابی شاخص های هیدرولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی			آذر ۱۳۹۸	
۱۵	UT01RE9712063	طرح پژوهشی ارزیابی ریسک سلامتی و اکولوژیکی مواجهه احتمالی با فلزات سنگین و شبه فلزات رسوبات سطحی دریاچه ارومیه	بررسی اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه	دانشگاه علوم پزشکی تبریز	اسفند ۱۳۹۷	
۱۶	UT01RE9712064	مرور نظام مند مخاطرات ناشی از مواجهه با ریزگردها و مواد سمی ناشی از خشک شدن دریاچه ها			اسفند ۱۳۹۷	
۱۷	UT01RE9802065	مرور نظام مند تأثیر تغییرات اقلیمی بر روند بیماریهای مرتبط با آب در منطقه غرب آسیا و ایران			اردیبهشت ۱۳۹۸	
۱۸	UT01RE9712066	شناسایی و اولویت بندی مهمترین خطرات سلامتی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه			اسفند ۱۳۹۷	
۱۹	UT01RE9712067	تدوین چارچوب مشارکت دولتی-خصوصی برای کاهش مخاطرات سلامتی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه			اسفند ۱۳۹۷	
۲۰	UT01RE9712068	نقش سیستم سلامت در کاهش مخاطرات سلامتی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه			اسفند ۱۳۹۷	
۲۱	UT01RE9712069	طراحی مدل پایش و مراقبت (سرویالانس) مخاطرات سلامتی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه			اسفند ۱۳۹۷	
۲۲	UT01RE9712070	تحلیل محتوایی اخبار متنی و تصویری در زمینه مخاطرات سلامتی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه در طی سال های ۹۷ تا ۱۳۸۰			اسفند ۱۳۹۷	
۲۳	UT01RE9804071	بررسی تأثیر خشک شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت ندول های تیروئید در جمعیت های آذر کوهورت (غرب دریاچه) و شرق دریاچه			تیر ۱۳۹۸	مرکز تحقیقات غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ردیف	کد	عنوان گزارش	قرارداد	تهیه کننده	تاریخ نشر
۲۴	UT01RE9711072	تشبیه ماسه های روان اطراف دریاچه ارومیه (روستای جبل کندی) با استفاده از روش بهینه سازی محلول میکروبی با روش نوین محیط کشت صنعتی عصاره خیسانده ذرت برای بهسازی میکروبی جهت کنترل گرد و غبار			بهمن ۱۳۹۷
۲۵	UT01RE9901073	بررسی روند تغییرات جغرافیایی ذرات معلق هوا در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و تعیین میزان همبستگی آن با موارد ارجاع برای بیماران			فروردین ۱۳۹۹
۲۶	UT01RE9901074	تعیین شاخص های وضعیت سلامت در شهرهای حاشیه شرقی دریاچه ارومیه: مطالعه گذشته نگر			فروردین ۱۳۹۹
۲۷	UT01RE9710075	تدوین برنامه استراتژیک جهت مقابله با مخاطرات ناشی از خشکی دریاچه ارومیه		دانشگاه علوم پزشکی تبریز	دی ۱۳۹۷
۲۸	UT01RE9710076	برگزاری نشست های تخصصی با موضوعات بررسی سلامت انسان ها و نقش خشک شدن دریاچه ارومیه	بررسی اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه		دی ۱۳۹۷
۲۹	UT01RE9710077	نیازسنجی و تدوین برنامه جامع آموزش و توانمند سازی نیروهای شاغل در بخش خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی			دی ۱۳۹۷
۳۰	UT01RE9901085	ارزیابی اپیدمیولوژیک تاثیرات بحران خشک شدن دریاچه ارومیه بر سلامتی ساکنین اطراف دریاچه ارومیه در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی			فروردین ۱۳۹۹
۳۱	OC07RN9804250	اندازه گیری نمایه توزیع ذرات معلق در منطقه دریاچه ارومیه		دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین	تیر ۱۳۹۸
۳۲	OC07RN9907282	اثرات آشکار و پنهان خشک شدن دریاچه ارومیه اورمو گولونون گوروماسی سونوچلارینین زینالاری (مدل اوگورسوز)		دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران	مهر ۱۳۹۹

این کتاب فهرستی از گزارش‌ها و اسناد تهیه شده در طرح ملی نجات دریاچه ارومیه طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ را ارائه می‌کند. شناسه، عنوان، نام قرارداد مربوطه و تاریخ انتشار گزارش‌های تهیه شده از فعالیت‌های مختلف همچون مطالعات، پایش، همکاری‌های بین‌المللی و به طور کلی گزارش‌های تهیه شده در دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، در این کتاب قابل دستیابی هستند.

